

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS
PADA PELAYANAN KESEHATAN
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TESIS

OLEH :

ANDIYANO
NPM. 22-019 MH

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS
PADA PELAYANAN KESEHATAN
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

OLEH :

ANDIYANO
NPM. 22-019 MH

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Nama : Andiyano
Npm : 22-019 MH
Bku : Hukum Kesehatan
Program studi : Magister Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Alauddin, SH., MH

Dr. Hj. Laily Ratna, SH., MH

Mengetahui,
KETUA PRODI MH,

Dr. Ashibly, SH., MH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَنْ أَرَادَ دَالَ دُنْيَا
لِيُفِغَ بِالْعِلْمِ
مَنْ أَرَادَ رَادَا
لِيُفِغَ بِالْعِلْمِ
مَنْ أَرَادَ دَالَ دُنْيَا
لِيُفِغَ بِالْعِلْمِ
وَمَنْ أَرَادَهُمَا نَعَلِي بِالْعِلْمِ

Barangsiapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu, barangsiapa yang ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa yang ingin sukses pada keduanya (dunia dan akhirat) maka hendaklah dengan ilmu (pula)” –Imam Syafi’i

Tesis Ini Kuperuntukkan Kepada

1. Isteriku tercinta dan Anakku sang buah hati
2. Segenap Keluarga Besarku.
3. Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Magister Universitas Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH selama ini.
4. Teman-teman seangkatan dan almamaterku yang kubanggakan.
5. Agama, Bangsa dan Negaraku

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiyano
NIM. : 22-019 MH
BKU : Hukum Kesehatan.
Perguruan Tinggi : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH untuk menyimpan, ahli media mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya dimedia secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun

Bengkulu, 10 Juni 2024
Menyatakan

Andiyano
NPM. 22-019 MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dikirim sholawat dan salam yang penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan mendapat safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Magister Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis

dapat memperbaiki penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini kusampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Yulfiperius. M.Si selaku Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu;
2. Dr. Alauddin, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan sepenuh hati membimbing dan memberi petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Dr. Hj. Laily Ratna, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan tesis ini ;
5. Dr. Ashibly, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
6. Para dosen pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
7. Para Pegawai dan Staf Administrasi pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.

Terima kasih semuanya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, Juni 2024
Penulis.

ANDIYANO
NPM. 22-019 MH

ABSTRAK

Andiyano NPM: 22-019 MH. “**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**”. Pembimbing Utama: Dr. Alauddin, SH., MH. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Laily Ratna, SH., MH.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasinya terhadap semua aktifitas warga negara dan aparatur negara harus berdasarkan aturan hukum. Semakin berkembang dan majunya peradaban manusia semestinya juga diikuti perkembangan aturan hukum. Namun kenyataannya hukum selalu tertinggal dari kemajuan peradaban manusia. Begitupun perkembangan regulasi di bidang hukum kesehatan di tanah air yang terkesan masih jauh memenuhi harapan, khususnya menyangkut perlindungan hukum bagi para pekerja medis (dokter dan perawat) ketika mereka berjuang menyelamatkan jiwa manusia masih sering terjadi justru menjadi korban sebagai akibat dari profesi yang mereka geluti. Tidak jarang mereka insane bidang kesehatan harus berhadapan tuntutan pidana maupun gugatan perdata ataupun administrasi manakala ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia dan apakah akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang dianggap lalai dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan? Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data-data sekunder, yaitu data pustaka dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis yang tidak menggunakan hipotesa. Hasil penelitian yang ditemukan adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan ditemukan di berbagai peraturan (hukum positif) Indonesia, di antaranya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 50, 51 dan 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang bersalah karena lalai dapat dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP, akan tetapi sebelum ancaman pidana itu dikenakan, terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bila mereka mampu membuktikan, bahwa sudah bekerja dan bertindak sesuai prosedur dan aturan baku, maka mereka tidak dapat dipidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Tindakan Medis.

ABSTRAK

Andiyano NPM: 22-019 MH. "Legal Protection for Health Workers in Carrying Out Medical Procedures in Health Services Based on Indonesian Positive Law". Main Supervisor: Dr. Alauddin, SH., MH. and Co-Supervisor: Dr. Hj. Laily Ratna, SH., MH.

The Indonesian state is a legal state as stated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implication is that all activities of citizens and state officials must be based on the rule of law. As human civilization develops and advances, developments in the rule of law should also follow. However, in reality, law has always lagged behind the progress of human civilization. Likewise, the development of regulations in the field of health law in the country seems to still be far from meeting expectations, especially regarding legal protection for medical workers (doctors and nurses) when they struggle to save human lives and often become victims as a result of the profession they are in. It is not uncommon for those in the health sector to have to face criminal charges or civil or administrative lawsuits when there are parties who feel disadvantaged. The research problem is what is the legal protection for health workers when carrying out medical procedures in health services based on Indonesian positive law and what are the legal consequences for health workers who are deemed negligent in carrying out medical procedures in health services? This research is classified as a type of normative legal research that uses secondary data, namely library data and statutory regulations. The specifications of this research are descriptive analytical in nature and do not use hypotheses. The results of the research found that legal protection for health workers in carrying out medical procedures in health services is found in various regulations (positive law) in Indonesia, including the provisions of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 34 paragraph (1), Article 57 letter a and Article 75 of Law no. 17 of 2023 concerning Health Personnel, Articles 50, 51 and 66 paragraphs (1) and (3) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 1 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The legal consequences for health workers who are guilty of negligence may be subject to the provisions of Articles 359, 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, however, before the criminal threat is imposed, the resolution must first be carried out by mediation or deliberation between the parties as regulated in Article 29 Law Number 17 of 2023 concerning Health. If they are able to prove that they have worked and acted according to standard procedures and rules, then they cannot be punished.

Keywords: Legal Protection, Health Workers, Medical Procedures.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
B. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Kesehatan	21
C. Maksud dan Kriteria Kesehatan Berdasarkan UU Kesehatan	23
D. Pengertian Tindakan Medis dan Pelayanan Kesehatan	25
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Medis	35
F. Hukum Positif Bidang Kesehatan Indonesia	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	44
B. Akibat Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Yang Dianggap Lalai Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan	60
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja di antaranya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, sehingga dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfa’atan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.² Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu

¹Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

²Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

³Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfa'tan dan kedamaian.⁴ Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan, bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, maka dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan hukum berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dan hukum tentunya keadilan harus dibangun sesuai cita hukum (*rechtsidee*) di dalam negara hukum (*rechtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.⁵ Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan ketentuan hukum

⁴H. Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁵Ibid.

yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tenaga kesehatan dirugikan oleh suatu perbuatan pihak lain, baik sengaja atau lalai, maka tenaga kesehatan dapat meminta tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara serta adanya ganti rugi, bantuan hukum, pemulihan nama baik dan dapat dilihat dari hak dan kewajiban tenaga kesehatan.⁶

Permasalahan yang sering kali terjadi yang menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah komplainnya pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Pasien atau keluarga menuai keberatan, karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien. Ketidakpuasan keluarga pasien acapkali berujung melakukan upaya sengketa medis, sehingga pihak yang merasa dirugikan kemudian menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan. Akhir-akhir ini adanya wabah pandemi corona yang sedang melanda seluruh dunia saat ini melibatkan semua unsur lapisan pemerintahan terutama di bidang kesehatan. Minimnya persiapan APD (Alat Perlindungan Diri) bagi tenaga kesehatan yang menyebabkan bahaya penularan, bahkan kematian bagi tenaga kesehatan yang bersentuhan secara langsung dalam menangani kasus penyakit Covid-19 ini. Ada juga hal yang sangat disayangkan yang terjadi di masyarakat, yaitu berupa tindakan pengusiran terhadap tenaga kesehatan di tempat tinggalnya (rumah kontrakan) yang sedang melaksanakan tugas dalam penanggulangan pandemi penyakit corona (Covid - 19).

⁶Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam tugasnya melaksanakan pelayanan kesehatan (tindakan medik) agar tenaga kesehatan bisa bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penulis mengambil judul tesis, yaitu: *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindak medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Apakah akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam melakukan tindak medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian tergolong penelitian dalam bidang kajian hukum kesehatan dari kajian aspek hukum pidana. Lingkup penelitian ini dititikberatkan pada kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Penelitian ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindak medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia.
 - b. Selain itu untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan tindakan medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Manfaat Penelitian.
 - a. Dari segi manfa'at teoritis, maka penelitian ini adalah merupakan sumbang pemikiran guna menjadi bahan koleksi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya bagi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
 - b. Sedangkan dari segi praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber pengetahuan bagi para praktisi terutama aparat penegak hukum serta khalayak yang menggeluti profesi kesehatan dalam menjalankan tugas dan profesinya masing-masing.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

a. Kerangka Teoritis.

Adapun teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tesis ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfa'atan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 4

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan pada tujuan negara hukum.⁹

⁸Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁹Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 6

2. Teori Sebab Akibat (Ajaran Kausalitas).

Secara etimologi, kausalitas atau *causaliteit* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab.¹⁰ Istilah kata *causa* dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikenal di undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan, bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.¹²

Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kausalitas, pada bagian ini diperlukan penjelasan tentang tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan suatu tika laku tertentu. Artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan. Dalam kaitannya dengan kasus pidana, apabila

¹⁰Saefullah, 2004, *Konsep Dasar Hukum Pidana*, Buku Ajar, Penerbit Fakultas Syariah UIN Malang, Malang, hlm. 17

¹¹M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publiser, Surabaya, hlm. 326

¹²Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 206

perbuatan tersebut selesai dilakukan, maka dapat disebut sebagai tindak pidana, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan. Misalnya tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Apabila pencurian telah selesai dilakukan, maka dapat disebut sebagai tindak pidana.¹³

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitutif. Meskipun dalam rumusan tindak pidana disebutkan adanya unsur tingkah laku tertentu. Untuk menyelesaikan tindak pidana tidak tergantung pada selesainya perbuatan, akan tetapi tergantung pada akibat terlarang yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Misalnya menghilangkan nyawa pada kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP. Perbuatan menghilangkan nyawa seperti menusuk dengan benda tajam tidak bisa menimbulkan tindak pidana pembunuhan jika korbannya tidak meninggal dunia. Tindakan ini dimasukkan dalam katagori percobaan pembunuhan Pasal 338 KUHP.¹⁴ Untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya.

Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Contohnya, seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendadak menyeberang tanpa memberikan isyarat

¹³Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 213

¹⁴Ibid, hlm. 214

lampu dan dari arah belakang melaju kencang sebuah mini bus, sopir mini bus yang kaget membunyikan klakson dan menginjak rem sekuat tenaga sehingga tabrakan pun tidak sampai terjadi. Namun, laki-laki tersebut tiba-tiba jatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, laki-laki ini meninggal dunia karena serangan jantung. Pihak kepolisian menyatakan, bahwa kecelakaan yang terjadi akibat pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan dan sopir minibus dibebaskan. Namun ahli waris tidak terima terhadap penghentian penyelidikan dan mengajukan upaya praperadilan ke pengadilan negeri agar menetapkan, bahwa penghentian penyelidikan tidak sah dan memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan perkara itu. Hal ini tentunya tidak mudah bagi pengadilan negeri dan penyidik dalam menilai kasus ini.

Berdasarkan ilustrasi di atas, di sinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul.¹⁵ Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan. Misalnya pada tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk pokok dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hukumannya akan menjadi lebih berat jika penganiayaan itu menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) atau kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP) yang menjadi unsur khusus.

¹⁵Ibid, hlm. 216

Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *Non causa pro causa (post hoc ergo propter hoc* atau *false cause*), yakni “Kesesatan yang dilakukan, karena penarikan kesimpulan sebab-akibat hanya berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan” atau “Suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya”.¹⁶

b. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian **perlindungan hukum** adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷
2. Pengertian **tenaga kesehatan** menurut ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan tentang Tenaga Kesehatan (Undang-Undang Tenaga Kesehatan) mendefinisikan, bahwa: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Menurut

¹⁶Saifullah, Op.Cit. hlm. 17

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah “Setiap orang yang memperoleh pendidikan, baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.¹⁸

3. Pengertian **tindakan medis**. Tindakan medis merupakan salah satu permasalahan di dalam kajian medikolegal. Sederhananya, tindakan medis ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter (secara profesional) terhadap pasien yang membutuhkan jasanya, baik itu dalam hal memulihkan kesehatannya (*recovery*) maupun juga menghilangkan penyakit yang si pasien derita. Pendapat lain disebutkan, bahwa tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.¹⁹ Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medis tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan.

4. Pengertian **pelayanan kesehatan** menurut Soekidjo Notoatmojo, yaitu:
Sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah

¹⁸Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 3

¹⁹Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 128

pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.²⁰ Menurut Samuel Levey dan Paul Loomba, bahwa pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.²¹ Menurut Kemenkes RI pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.²²

5. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditaati di Indonesia pada saat ini. Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).²³ Adapun yang dimaksud dengan **hukum positif Indonesia** dalam tesis ini

²⁰Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 182

²¹Samuel Levey and Paul Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective* dalam Azrul Azwar, 2006, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, FKUI, Jakarta, hlm. 326

²²Depkes RI, 2008, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.

²³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.30 WIB

adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dita'ati di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan pokok tesis ini.

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana, azas legalitas dalam hukum pidana, tinjauan umum mengenai tenaga kesehatan, persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (tindakan medik).

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang isinya tentang kajian mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan dan akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang terbukti lalai dalam tugasnya melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan.

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsbecherming*. Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dapat berupa perlindungan secara fisik maupun perlindungan secara hukum. Perlindungan fisik adalah perlindungan yang berkaitan dengan kebendaan atau materi. Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Di dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep

Rechtsstaat dan *The Rule of Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³³ Menurut Muktie, A.Fadjar mengatakan bahwa: “Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa: “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.

Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.³⁴ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Hukum menurut J.C.T. Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, bahwa “hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku

³³Masrudi Muchtar dkk, 2014, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 55).

³⁴Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Loc.Cit, hlm. 18

manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.³⁵

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu:³⁶

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa; dan
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah, “suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.”³⁷

B. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Kesehatan.

Hak dan kewajiban tenaga kesehatan selalu melekat dalam melakukan profesinya. Bahkan keberhasilan dan kegagalan profesi, harus mengacu pada pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, dengan tingkatan pelayanan kesehatan, dan ketersediaan

³⁵C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

³⁶Philipus. M. Hadjon, 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5

³⁷Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010, *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Tahun 2010, hlm. 8

sarana dan prasarana yang sangat beragam. Mulai dari rumah sakit modern sangat lengkap berbagai alat kesehatannya, sampai dengan yang peralatan kesehatan minim dengan ketersediaan obat yang sangat terbatas. Dari aspek pengawasan dan pembinaan, tenaga kesehatan diawasi oleh mekanisme institusi Kementerian Kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tenaga kesehatan yang berada dalam cakupan wilayah propinsi, kabupaten/kota, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di lingkungan TNI dan Polri, berlaku pengawasan dan pembinaan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Di samping itu, peranan organisasi profesi yang mengeluarkan standar profesi, dan kode etik juga melakukan pengawasan dan pembinaan.

Sampai saat ini berbagai peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP), sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 41 tahun 2021 tentang Rumah Sakit, serta undang-undang lainnya belum ada, sehingga sangat mengganggu profesi tenaga kesehatan, dan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga kesehatan utamanya dokter tidak begitu saja dapat disamaratakan. Hal ini sangat tergantung pada situasi kedaruratan (*emergency*) keadaan pasien, serta perbedaan sarana dan prasarana pelayanankesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian *Informed Consent*, termasuk di dalamnya perkiraan biaya, di tengah era sekarang perlu dan terus menerus dimasyarakatkan. Bagi warga masyarakat yang kurang mampu/miskin, juga perludijelaskan tentang program-program Gakin, Jamkesmas dan lain sebagainya.

Pelindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan secara jelas sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

Pasal 284:

“Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mendayagunakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut”.

Pasal 273:

“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien”.

Pasal 285:

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”.

C. Maksud dan Kriteria Kesehatan Berdasarkan UU Kesehatan.

Adapun yang dimaksud dengan kesehatan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai mana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1, yaitu: “Yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan”. Kesehatan atau hidup sehat adalah hak setiap orang. Oleh karena itu kesehatan, baik individu, kelompok maupun masyarakat merupakan aset yang harus dijaga, dilindungi bahkan harus

ditingkatkan.³⁸ Bagi masyarakat umum, sehat dapat diartikan kondisi tidak sakit. Kesehatan adalah sesuatu yang biasanya hanya dipikirkan bila sakit atau gangguan kesehatan mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang.³⁹

Menurut WHO 1947, kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.⁴⁰ Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehat juga merupakan keadaan dari kondisi fisik yang baik, mental yang baik, dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan dari penyakit atau kelemahan.⁴¹

Pengertian sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan lain-lain). Sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Sakit juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu yang berasal dari gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, ataupun karena menurunnya metabolisme tubuh. Saat ini, berbagai fasilitas medis sudah semakin diperhatikan terkait dengan perkembangan penyakit yang berbeda di tiap tahunnya, pelayanan

³⁸Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

³⁹Ewles dan Simnet, 1994, *Promosi Kesehatan Petunjuk Praktis*, Terjemahan oleh Emilia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 118

⁴⁰World Health Organization. Definisi Sehat WHO: WHO; 1947 [cited 2016 20 February]. Available from: www.who.int. Diakses tanggal 23 Januari 2021 pukul 13.23 WIB

⁴¹Ibid.

kesehatan sudah banyak disediakan dengan berbagai alat modern dalam menunjang pekerjaannya. Tidak lupa juga adanya tenaga profesional yang membantu dokter dalam pekerjaannya, pada umumnya tenaga profesional ini termasuk ke dalam tenaga kesehatan.

D. Pengertian Tindakan Medis dan Pelayanan Medis.

1. Pengertian Tindakan Medis.

Menurut Safitri Hariyani tindakan medik adalah “Suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medik, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan”.⁴² Pendapat lain disebutkan, bahwa tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.⁴³ Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medis tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medik, yaitu dokter, baik *physician* (dokter fisik = dokter badan) maupun *dentist* (dokter gigi).

Tindakan medis merupakan salah satu permasalahan di dalam kajian medikolegal. Sederhananya, tindakan medis ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter (secara profesional) terhadap pasien yang membutuhkan jasanya, baik itu dalam hal memulihkan kesehatannya (*recovery*) maupun juga

⁴²Ibid.

⁴³Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 128

menghilangkan penyakit yang si pasien derita. Pendapat lain disebutkan, bahwa tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.⁴⁴ Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medis tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan.

2. Perbedaan Pelayanan Medis dan Pelayanan Kesehatan.

a. Pengertian Pelayanan Medis.

Pengertian pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Dengan demikian pelayanan medis memiliki arti dalam bidang ilmu kedokteran dan fisiologi.⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Pelayanan medis berasal dari kata dasar pelayanan. Pelayanan medis berasal dari kata dasar pelayanan.

Pelayanan medik dan keperawatan merupakan subsistem dari sistem pelayanan yang ada di rumah sakit. Bentuk pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan keadaan pasien, sehingga lebih bersifat individual. Cara pemberian

⁴⁴Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 128

⁴⁵<https://lektur.id/arti-pelayanan-medis/> Diakses pada tanggal 23 januari 2021 pada pukul 11.16 WIB

pelayanan berbentuk suatu kerjasama yang menghasilkan pelayanan kepada pasien yang bersifat terus menerus selama 24 jam/hari dan 365 hari/tahun. Dalam rangka koordinasi dan efisiensi, perlu diketahui persamaan, perbedaan maupun pemersatu dari masing-masing subsistem tersebut, sehingga dapat diwujudkan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Dengan demikian pelayanan medis memiliki arti dalam bidang ilmu kedokteran dan fisiologi.⁴⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Pelayanan medis berasal dari kata dasar pelayanan. Pelayanan medis berasal dari kata dasar pelayanan.

Pelayanan medik dan keperawatan merupakan subsistem dari sistem pelayanan yang ada di rumah sakit. Bentuk pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan keadaan pasien, sehingga lebih bersifat individual. Cara pemberian pelayanan berbentuk suatu kerjasama yang menghasilkan pelayanan kepada pasien yang bersifat terus menerus selama 24 jam/hari dan 365 hari/tahun. Dalam rangka koordinasi dan efisiensi, perlu diketahui persamaan, perbedaan maupun pemersatu dari masing-masing subsistem tersebut, sehingga dapat diwujudkan

⁴⁶<https://lektur.id/arti-pelayanan-medis/> Diakses pada tanggal 23 januari 2021 pada pukul 11.16 WIB

pengembangan pelayanan medik dan keperawatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit sebagai pelaksana rujukan medik spesialistik dan super spesialistik mempunyai fungsi utama untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Perkembangan dan pembangunan rumah sakit telah berjalan secara terus menerus terutama yang menyangkut pengembangan sarana dan prasarana fisik, tetapi belum disertai dengan pengembangan manajemen rumah sakit secara menyeluruh termasuk manajemen pelayanan medik. Pelayanan medik adalah salah satu jenis pelayanan rumah sakit yang mengelola pelayanan langsung kepada pasien, bersama-sama dengan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang.

Pelayanan medik sebagai suatu sistem terdiri dari:

1. Masukan yang terdiri dari tenaga, organisasi dan tata laksana, kebijaksanaan dan prosedur, sarana dan prasarana medik, serta pasien yang dilayani;
2. Proses pelayanan itu sendiri; dan
3. Keluaran yang berupa pelayanan medik di rumah sakit.

Ketiganya harus dievaluasi agar menghasilkan pelayanan medik yang bermutu. Kesemuanya ini sangat dipengaruhi oleh pimpinan rumah sakit, unit-unit lain yang ada di rumah sakit, kemajuan IPTEK dan sosial-ekonomi serta budaya masyarakat.

Tenaga pelayanan medik adalah dokter dan dokter gigi yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengobati pasien serta dapat berperan serta dalam

tugas dan fungsi rumah sakit. Staf medik ini dapat dianggap sebagai jantungnya rumah sakit. Baik buruknya pangorganisasian staf medik akan secara langsung mempengaruhi mutu pelayanan medik. Organisasi dan tata laksana pelayanan medik yang ada di Rumah Sakit Pemerintah saat ini adalah organisasi lini dan staf yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022, di mana staf medik berperan sebagai pelaksana fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur. Pengorganisasian di Rumah Sakit Swasta bervariasi, tergantung kondisi rumah sakit tersebut.

Untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, dibentuk komite medik yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan mempunyai tanggung jawab dalam memelihara disiplin para anggota staf medik. Kenyataannya memang cukup sulit untuk mengorganisir staf medik ini, karena secara tradisional profesi dokter adalah otonom, di mana dokter hanya melihat secara sempit hubungan dokter pasien saja dengan dokter sebagai perilaku terpenting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal profesi ini, pada umumnya dokter tidak rela untuk diatur oleh siapapun, termasuk oleh atasan sendiri. Kendala ini harus menjadi pemikiran pimpinan dan para manajer rumah sakit, karena situasi saat ini mutu pelayanan medik tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan dokter, tetapi dipengaruhi berbagai faktor antara lain integritas dokter dengan tenaga lain di rumah sakit, perkembangan kebijakan pemerintah, sosial-budaya, ilmu dan teknologi serta informasi.

Kebijakan dan prosedur pelayanan medik yang ada di rumah sakit merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan manajemen dan mempermudah

evaluasi pelayanan medik. Semua masukan di atas harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan medik dapat berjalan lancar. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan ini, diperlukan *medical audit* sebagai salah satu alat kontrol untuk pelayanan medik, baik untuk rawat jalan, rawat inap maupun unit darurat medik.

b. Pengertian Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.⁴⁷ Sedangkan menurut Samuel Levey dan Paul Loomba pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.⁴⁸ Sedangkan definisi pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan RI adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan

⁴⁷Soekidjo Notoatmojo, 1997, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 286

⁴⁸Samuel Levey and Paul Loomba, 1973, *Health Care Administration: "A Managerial Perspective"* dalam Azrul Azwar, 1996, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Penerbit FKUI, Jakarta, hlm 76.

perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.⁴⁹ Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami, bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya, karena kesemuanya ini ditentukan oleh:

- a. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
- b. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:⁵⁰

1. Pelayanan kedokteran: Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical services*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (*solo practice*) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat: Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (*public health service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, yakni:

⁴⁹Departemen Kesehatan RI, 2005, *Standar Rumah Sakit Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jakarta.

⁵⁰Hodgetts dan Cascio, 1983, *Modern Health Care Administration* dalam Azrul Azwar, 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 36

Pasal 1 ayat 3:

“Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif”.

Pengaturan pelayanan kesehatan secara umum telah pula dikritisasi dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang merupakan pengaturan sistem kesehatan yang terdiri dari berbagai aspek pelayanan kesehatan sebagai subsistemnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan juga sangat tergantung pada kualitas tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Oleh karenanya pengaturan tenaga kesehatan sebagai unsur penting pelayanan kesehatan harus dapat menjamin pemberdayaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik, seimbang, teratur, terjaga mutunya, dan terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) mendefinisikan, bahwa: “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.”. Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah “Setiap orang yang memperoleh pendidikan, baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”. Pengaturan tenaga kesehatan yang lebih lengkap saat ini diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang mengelompokkan tenaga kesehatan menjadi 13 (tiga belas) jenis, yaitu:

1. Tenaga medis;
2. Tenaga psikologi klinis;
3. Tenaga keperawatan;
4. Tenaga kebidanan;
5. Tenaga kefarmasian;
6. Tenaga kesehatan masyarakat;
7. Tenaga kesehatan lingkungan;
8. Tenaga gizi;
9. Tenaga keterampilan fisik;
10. Tenaga keteknisian medis;
11. Tenaga teknis biomedika;
12. Tenaga kesehatan tradisional; dan
13. Tenaga kesehatan lainnya.

⁵¹Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 3

Pengaturan tenaga kesehatan pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut belum secara rinci dan spesifik untuk masing-masing tenaga kesehatan, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang”. Rumusan norma tersebut di atas menunjukkan adanya delegasi pengaturan tenaga kesehatan yang perlu diatur dengan undang-undang, meskipun hanya terdiri dari 8 (delapan) kata, jelas sekali norma ini memberikan amanat pengaturan tenaga kesehatan dengan undang-undang.

E. Mengenai Tindakan Medis.

1. Tindakan Medis.

Tindakan medis merupakan salah satu permasalahan di dalam kajian medikolegal. Sederhananya, tindakan medis ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter (secara profesional) terhadap pasien yang membutuhkan jasanya, baik itu dalam hal memulihkan kesehatannya (*recovery*) maupun juga menghilangkan penyakit yang si pasien derita. Menurut Safitri Hariyani tindakan medik adalah “Suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medik, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan”.⁵² Pendapat lain disebutkan, bahwa tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.⁵³ Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medis tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medis adalah suatu

⁵²Ibid.

⁵³Samsi Jacobalis, Loc.Cit, hlm. 128

tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan.

Suatu tindakan medik adalah keputusan etik, karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa alternatif yang ada. Keputusan etik harus memenuhi tiga syarat, yaitu bahwa keputusan tersebut harus benar sesuai ketentuan yang berlaku, juga harus baik tujuan dan akibatnya, dan keputusan tersebut harus tepat sesuai dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Budi Sampurno, dalam melakukan tindakan medik yang merupakan suatu keputusan etik, seorang dokter harus:⁵⁴

1. Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, profesi, dan pasien;
2. Mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang dihadapi.

Tindakan medik yang merupakan suatu keputusan etik yang dilakukan dokter sebagaimana disebutkan di atas juga menjadi pedoman bagi seorang dokter dalam menjalankan profesinya, sehingga jika kedua hal tersebut di atas dijalankan dengan sungguh-sungguh, dilandasi dengan integritas tinggi dan penuh rasa tanggung jawab, maka seorang dokter tersebut baru dikatakan sebagai seorang dokter yang profesional.

⁵⁴Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 39-40

Secara material, menurut Danny Wiradharma, suatu tindakan medik tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai indikasi medik, untuk mencapai suatu tujuan yang kongkret;
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran;
3. Sudah mendapat persetujuan dan pasien.

Syarat a dan b juga disebut sebagai bertindak secara *lege artis*. Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah suatu tindakan medik dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan. Akan tetapi dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas, maka kemudian menjadi jelas. Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medik tidak hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi hukum perdata dan hukum administratif.⁵⁵ Selain itu juga memiliki arti bagi disiplin profesi dan etika profesi yang tidak kalah penting dengan kualifikasi yuridis.

2. Kelalaian Medis.

Kelalaian medis juga merupakan salah satu permasalahan di dalam kajian medikolegal. Oleh sebab karena kelalaian ini merupakan tindakan yang tidak profesional seorang dokter, maka ketidakprofesionalan seorang dokter dapat diukur dari:

- a. Tidak dipertimbangkannya nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, profesi, dan pasien dalam menjalankan profesinya;

⁵⁵Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, hlm. 45

- b. Tidak dipertimbangkannya etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang dihadapi dalam menjalankan profesinya.

Treub, seorang pakar hukum pidana dari Belanda, menyebutkan, bahwa yang penting adalah ketelitian dan kehati-hatian yang wajar yang dapat diharapkan dari seorang dokter. Bukan ukuran dari seorang dokter yang terpandai atau yang paling hati-hati, tetapi ukuran dari seorang dokter rata-rata pada umumnya. Treub mengatakan, bahwa: “Baru dapat dikatakan ada *culpa* apabila ia tidak tahu, tidak memeriksa, melakukan atau tidak melakukan yang dokter-dokter lain yang baik, bahkan pada umumnya dan di dalam keadaan yang sama, akan mengetahui, memeriksa, melakukan, atau tidak melakukan”.⁵⁶

Untuk berhasilnya suatu tuntutan berdasarkan kelalaian, menurut J. Guwandi, harus dipenuhi empat unsur yang dikenal dengan nama 4-D, yaitu:⁵⁷

1. *Duty to Use Due Care*. Tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti, bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dan dokter/rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum, maka implikasinya adalah bahwa sikap tindak dokter/perawat rumah sakit itu harus sesuai dengan standar pelayanan medik agar pasien jangan sampai menderita cedera karenanya. Adagium *primum non-nocere* terutama harus ditaati. Hubungan pasien-dokter/rumah sakit itu sudah harus ada pada saat peristiwa itu terjadi. Timbulnya hubungan ini bahkan juga dapat terjadi dari suatu pembicaraan per telepon. Di dalam kasus “O’Neil v. Montefiori Hospital, 11 App, Div. 2d 132. 202 N.Y. 2d 436 (1st Dep. 1960)”, seorang dokter mengadakan pembicaraan telepon dengan seorang pasien tentang kondisinya. Tanpa memeriksa lebih dahulu secara fisik, dokter tersebut mengizinkan pasien itu pulang/ ke luar dari rumah sakit dengan hanya memesan agar besok pagi kembali lagi ke rumah sakit. Namun pasien itu pada malam harinya ternyata

⁵⁶J. Guwandi, 1994, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 20

⁵⁷J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: Perjanjian Terapieutik antara Dokter dan Pasien*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 99

meninggal dunia. Pengadilan berpendapat, bahwa seorang dokter yang telah menerima seseorang sebagai pasien untuk dirawat dan diobati, namun tanpa memeriksa lagi pasiennya, telah terbukti adanya kewajiban sebagaimana terdapat pada unsur pertama, *duty of due care*;

2. *Dereliction (Breach of Duty)*. Apabila sudah ada kewajiban (*duty*), maka dokter/perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari standar tersebut, maka ia dapat dipersalahkan. Bukti adanya suatu penyimpangan dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan pada rekam medik, kesaksian perawat, dan bukti-bukti lain. Apabila kesalahan atau kelalaian itu sedemikian jelasnya, sehingga tidak diperlukan kesaksian ahli lagi, maka hakim dapat menerapkan doktrin *Res ipsa loquitur*. Tolok ukur yang dipakai secara umum adalah sikap tindak seorang dokter yang wajar dan setingkat di dalam situasi dan keadaan yang sama;
3. *Damage (Injury)*. Unsur ketiga untuk penuntutan malpraktik medik adalah "cedera atau kerugian" yang diakibatkan pada pasien. Walaupun seorang dokter atau rumah sakit dituduh telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka/cedera/kerugian (*damage, injury, harm*) kepada pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti kerugian. Istilah luka (*injury*) tidak saja dalam bentuk fisik, namun kadangkala juga termasuk dalam arti gangguan mental yang hebat (*mental anguish*). Juga apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi orang lain;
4. *Direct Causation (Proximate Cause)*. Untuk berhasilnya suatu gugatan ganti rugi berdasarkan malpraktik medik, maka harus ada hubungan kausal yang wajar antara sikap tindak tergugat (dokter) dan kerugian (*damage*) yang diderita oleh pasien sebagai akibatnya. Hanya atas dasar penyimpangan saja belum cukup untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, kecuali jika penyimpangannya sedemikian tidak wajar, sehingga sampai mencederai pasien. Sebagaimana penjelasan di atas, maka kelalaian medis ini bisa dilihat dari dua aspek, pertama ketika seorang dokter tersebut melakukan tindakan medis, namun tindakannya tersebut tidak sesuai dengan tindakan yang semestinya dilakukan oleh dokter pada umumnya atas dasar pengetahuan (aktif/ melakukan tindakan), kedua ketika seorang dokter tersebut tidak melakukan tindakan medis, namun tidak melakukan tindakan medis tersebut tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan oleh dokter pada umumnya atas dasar pengetahuan (pasif/ tidak melakukan tindakan).

3. Resiko Medis.

Resiko medis juga merupakan salah satu permasalahan di dalam kajian medikolegal. Resiko dalam setiap pekerjaan pasti ada, resiko tersebut ada yang tingkatannya besar, sedang, bahkan adapula tingkatan resiko pekerjaan yang

rendah. Bukan hanya pekerjaan, profesipun demikian, sehingga resiko sekecil apapun mesti diperhitungkan oleh seseorang yang menjalankan profesinya dalam bidang apapun, karena ada resiko yang juga tidak dapat dihindari dalam pelaksanaannya, namun meminimalisir resiko adalah satu-satunya jalan terbaik guna terhindarnya masalah besar yang mungkin saja akan dapat terjadi di kemudian hari.

Setiap manfaat yang kita dapatkan selalu ada risiko yang harus dihadapi. Satu-satunya jalan menghindari resiko adalah dengan tidak berbuat sama sekali. Kalimat di atas merupakan salah satu ungkapan yang perlu kita renungkan, bahwa di dalam kehidupan, manusia tidak akan pernah lepas dari ketidaksengajaan atau kesalahan yang tidak dikehendaki di dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya resiko yang tidak diharapkan, seorang profesional harus selalu berpikir cermat dan bertindak hati-hati agar dapat mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi. Menurut Herkutanto dengan mengutip *World Medical Association Statement on Medical Malpractice*, yang diadaptasi dari *44th World Medical Assembly Marbella-Spain, September 1992* yang menyebutkan, bahwa resiko medis atau yang lazim disebut sebagai *untoward result* adalah suatu kejadian luka/resiko yang terjadi sebagai akibat dari tindakan medik yang oleh suatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan bukan akibat dari ketidakmampuan atau ketidaktahuan, untuk hal ini secara hukum dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵⁸

⁵⁸Herkutanto dalam Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 46

Setiap tindakan medik selalu mengandung resiko, sekecil apapun tindakannya tetap saja dapat menimbulkan resiko yang besar, sehingga pasien menderita kerugian/celaka. Dalam hal terjadi resiko, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi, maka dokter ataupun perawat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam ilmu hukum terdapat adagium *volontie non fit injura* atau *assumption of risk*. Maksud adagium tersebut adalah apabila seseorang menempatkan dirinya ke dalam suatu bahaya (resiko) yang sudah ia ketahui, maka ia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban pada orang lain apabila resiko itu benar-benar terjadi. Tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada seseorang karena resiko terjadi bukan karena kesalahan (*schuld*), baik sengaja maupun kelalaian.

Apabila resiko muncul pada saat pelayanan medis, maka pasien tidak dapat menuntut pertanggungjawaban pidana pada seorang tenaga kesehatan.⁵⁹ Di sini terlihat bahwa satu-satunya persoalan medikolegal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah persoalan resiko medis, hal ini memang sangat tepat oleh karena setiap tindakan medis pasti memiliki resiko, namun yang menjadi poin pentingnya adalah apakah resiko tersebut telah ia perkirakan sebelumnya atau tidak, selanjutnya apakah resiko tersebut dijelaskan kepada pasien dan keluarganya atau tidak. Hal terakhir ini menjadi penting karena pasien dan keluarganya pasti menginginkan tindakan medis yang terbaik bagi diri dan keluarganya, namun tidak semua pasien atau keluarga pasien memiliki latar belakang medis yang dapat mengetahui atau mendeteksi potensi resiko yang akan

⁵⁹Ibid.

terjadi akibat tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, sehingga perlu dijelaskan sebelumnya agar pasien dan keluarganya sama-sama paham terhadap resiko yang bisa saja terjadi akibat tindakan seorang dokter tersebut, dengan catatan, bahwa resiko tersebut bukan akibat dari ketidakmampuan atau ketidaktahuan seorang dokter akibat tindakan medis yang dilakukannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yang dimaksud perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sri Praptianingsih, fungsi perawat terdiri dari tiga, yakni: fungsi independen, fungsi interpenden, dan fungsi dependen, yaitu:⁶⁰ Kewenangan, kompetensi dan Kode Etik Perawat dalam Pelayanan Kesehatan menurut standar profesi dan kode etik perawat Inonesia. Menurut Luthfi, kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, mandat, dan delegatif. Menurut Sri Praptianingsih, kewenangan perawat adalah hak otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan dan posisi sarana kesehatan. Kewenangan perawat adalah melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pada kondisi sehat dan sakit mencakup tugas-tugas dalam pelayanan kesehatan.⁶¹Tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap

⁶⁰Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31-34

⁶¹Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 37.

kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik. Pertanggungjawaban hukum perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pembedaan hukum, yakni pertanggungjawaban secara hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum administrasi.⁶²

F. Hukum Positif Bidang Kesehatan Indonesia.

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep.⁶³ Hukum positif Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditaati di Indonesia pada saat ini. Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).⁶⁴ Adapun yang dimaksud dengan hukum positif Indonesia dalam tesis ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dita'ati di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan pokok tesis ini.

Adapun yang termasuk hukum positif di bidang kesehatan Indonesia adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

⁶²Cecep Tribowo, 2010, *Hukum Keperawatan*, Penerbit Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 43-44

⁶³<https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum+positif&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 20.35 WIB.

⁶⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.30 WIB

3. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Men.Kes./Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 dan pp no.41 tahun 2021 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Keperawatan;
9. Permenkes No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Namun demikian peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang terkait dengan persoalan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sebagaimana permasalahan pertama dalam tesis ini hanya menyangkut 3 (tiga) peraturan saja, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
3. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan *realible*, maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴

B. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustakaan (data sekunder).²⁵ Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan

hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan pp no.41 tahun 2021 tentang Rumah Sakit; Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Men.Kes./Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya adalah buku-buku yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian hukum, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang ilmu hukum, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan pokok masalah penelitian tesis ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan tema pokok penelitian ini, termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam penelitian tesis ini.

D. Teknik Analisis Data.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis dalam menjawab permasalahan pertama diperoleh jawaban, bahwa Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis ketika melayani kesehatan masyarakat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) Indonesia di antaranya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 50, 51 dan 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun wujud perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap tenaga kesehatan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dengan melakukan pemantauan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, menjamin pendistribusian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, menjamin dan mengawasi pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memberikan bantuan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu berupa penerapan sanksi, baik sanksi administrasi atau disiplin, sanksi perdata maupun sanksi

pidana apabila terjadi pelanggaran oleh tenaga kesehatan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan ataupun kelalaian tanpa dapat membuktikan, bahwa dalam menjalankan praktiknya ia telah berupaya melaksanakan tugas sebaik-baik kemampuannya dan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku.

Kebijakan negara dalam membentuk undang-undang dalam bidang kesehatan merupakan landasan yuridis yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umumnya dan tenaga kesehatan pada khususnya. Perlindungan hukum dan kepastian hukum serta keadilan hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan sangat menjadi penting, karena dengan adanya regulasi dalam bidang kesehatan, maka hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan masyarakat terlindungi dan ada kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan adalah peluang dan sekaligus dorongan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di setiap wilayah Republik Indonesia. Negara dalam mengatur dan melindungi tenaga kesehatan telah membuat beberapa undang-undang dalam bidang kesehatan di antaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah diatur dengan jelas menyangkut perlindungan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan tindakan medis, yaitu menyangkut Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50, di mana dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 51 diatur pula kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Agar terjadi keseimbangan dalam menjaga profesionalisme dokter dan/atau dokter gigi diatur hak pengaduan yang diberikan kepada pasien atau keluarga korban dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Ayat (3) “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”. Selain itu dokter atau dokter gigi terikat oleh Kode Etik Kedokteran dalam menjalankan perannya

sebagai tenaga medis, dan adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) disebutkan “Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Dalam ayat (2) disebutkan “Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki”. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

3. Pasal 1 ayat 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Hal ini dapat ditemukan pada

Pasal 1 ayat 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. Di antara ketentuan pasal-pasal perlindungan hukum yang menunjukkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam tugas melakukan tindakan medis, yaitu:

Pasal 273.

- (1) “Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”.

Pasal 285.

”Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. Menerima imbalan jasa;
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 273 menyebutkan: “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 198 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tersebut yang mengatur tentang pengelompokan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis;

- b. Tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis;
- c. Tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat;
- d. Tenaga kebidanan ialah bidan;
- e. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- f. Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi, kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan, kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
- g. Tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan;
- h. Tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien;
- i. Tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur;
- j. Tenaga keteknisan medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis;
- k. Tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik;
- l. Tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan; dan
- m. Tenaga kesehatan lain terdiri atas tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan menyangkut Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, di mana disebutkan, bahwa:

“Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki beberapa hak antara lain, yaitu berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. Menerima imbalan jasa;
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; dan

- f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipedomani antara lain, yaitu:

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 - e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan”.

Ada yang menarik untuk dikaji setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.82/PUU-XIII/2015, terkait adanya perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal Undang-Undang No. 273 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan yang dimohonkan Komunitas Kedokteran Indonesia (KKI). Dari 22 (dua puluh dua) pasal yang diuji, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan empat pasal. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, dan Pasal 27 Undang-Undang Tenaga Kesehatan terkait istilah tenaga medis dan keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bertentangan dengan konstitusi, dan karena itu harus dinyatakan tidak berlaku. Pengujian 18 pasal lainnya ditolak. Dalam hal ini Mahkamah “Menyatakan Pasal

11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 198, Pasal 199 Undang-Undang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Sebelumnya, Komunitas Kedokteran Indonesia (KKI) yang terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dokter Mohammad Adib Khumaidi, dan Salamuddin mempersoalkan sekitar 22 pasal dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. (Baca juga: Mantan Dirjen Dikti Ingin KKI Tetap Dipertahankan). Ketentuan itu dinilai mengandung kesalahan atau kekeliruan konseptual, karena mencampur-adukkan tenaga medis (profesi dokter, dokter gigi) dan tenaga kesehatan lain tanpa membedakan mana tenaga profesi (dokter dan dokter gigi) dan mana tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Kesalahan konseptual ini dinilai pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pasal 34 ayat (3), misalnya menyebutkan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran terancam akan diambil alih (dibubarkan) menjadi bagian dan di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Pemohon menganggap KTKI bekerja tanpa disumpah, tidak memiliki fungsi pengawasan (penegakan disiplin), dan tidak independen, karena bertanggung jawab terhadap Menkes. Hal ini bentuk pencampuradukan atau penyamaan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengacaukan sistem praktik kedokteran.

Para pemohon meminta MK tafsir bersyarat, seperti Pasal 11 ayat (1a) ditafsirkan “istilah tenaga medis dikeluarkan pengaturan Undang-Undang Tenaga Kesehatan”; menghapus istilah “KTKI” atau diubah dengan “Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia” dalam Pasal 273 ayat (3), Pasal 198 ayat (1), (2), (3), Pasal 199 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Selain itu, frasa “uji kompetensi” dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 21 ayat (1) - (6) harus dimaknai “ujian kelulusan akhir”. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menta’ati ketentuan kode etik yang disusun organisasi profesi dan didasarkan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Seperti, adanya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai institusi, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, Konsil Kedokteran Indonesia perlu dioptimalkan agar dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal yang independen dalam praktik kedokteran, seperti yang dikatakan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (ketika itu) saat beliau membacakan pertimbangan putusan.

Mahkamah menerangkan profesi dokter dan dokter gigi dianggap mempraktikkan ilmu kedokteran secara harfiah dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan kesehatan terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan sekelompok orang yang dididik secara formal serta diberikan wewenang menerapkan ilmu kedokteran. Di berbagai negara dan wilayah hukum terdapat batasan hukum siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau

bidang kesehatan terkait, karenanya, profesi kedokteran memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan tenaga kesehatan pada umumnya seperti diatur pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. Dengan kata lain, meskipun dokter dan dokter gigi sebagai “tenaga medis” adalah bagian dari tenaga kesehatan, tetapi karena kekhususannya terutama berkenaan dengan keberadaan KKI dan uji kompetensi dokter, ternyata materi itu telah diatur khusus dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu Mahkamah seharusnya sepanjang menyangkut KKI dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) tidak diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan.⁶⁵

Tuntutan hukum berawal dari rasa ketidakpuasan pasien terhadap tindakan dokter (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) dalam menjalankan praktik kedokterannya serta meluas kepada tingkat rumah sakit. Rumah sakit memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kesehatan serta mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminalisasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Melihat beberapa perundang-undangan di atas, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan risiko, karena kemungkinan pasien cacat, bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter atau tenaga kesehatan dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau

⁶⁵MK Cabut Istilah ‘Tenaga Medis’ dan ‘KKI’ dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-undang-undang-tenaga-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 20.34 WIB.

Standar Pelayanan Medik yang baik. Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan risiko medik, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak di luar profesi kedokteran sebagai “*medical malpractice*”.⁶⁶ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan, bahwa “Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan minimal berupa *knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi”.

Standar Pelayanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Izin Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan Praktik Kedokteran. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat fasilitas kesehatan berdasarkan Standar Profesi (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Pasal 1 angka 2 (dua)).

Standar Prosedur Operasional (SPO) dibuat dengan tujuan agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui standar yang berlaku. Dengan berpegang kepada standar profesi, *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik, maka perlindungan hukum tenaga kesehatan dijamin oleh Undang-Undang

⁶⁶Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

Indonesia. Standar Prosedur Operasional ini dibuat dengan tujuan agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui standar yang berlaku. Dengan berpegang kepada standar profesi, Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik, maka perlindungan hukum Tenaga Kesehatan dijamin oleh undang-undang.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar, yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke 18, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah John Locke. Menurut John Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari dunia Barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Oleh sebab itu sering kali dilontarkan kritik, bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtsstaat*” dan “*the Rule of Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah “prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila”. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat dan lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶⁷

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada

⁶⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁶⁸

Setiono mengatakan, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁶⁸Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 121.

⁶⁹Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

⁷⁰Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

⁷¹Ibid. hlm. 20.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷²

1. Asas Manfaat. Artinya, perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas Keadilan. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas Keseimbangan. Oleh karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum. Penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Berikut ini diuraikan beberapa asas yang menjadi landasan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat maupun korban kejahatan, yaitu:

1. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the law*). Adapun asas-asas hukum acara pidana yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*). Tegasnya hukum acara pidana tidak mengenal adanya perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang yang terkait dengan peradilan (*forum prevelegiatum*).⁷³

⁷²Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 50.

⁷³R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 21

2. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi mulanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa yang diadili tidak sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya asas ini dapat diterapkan terhadap saksi dan korban yang dirugikan terhadap suatu tindak pidana.
3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Asas ini pada pokoknya menghendaki adanya suatu bentuk pemberian berupa material maupun imaterial kepada orang yang dirugikan di dalam suatu perkara pidana, baik menyangkut kejadian tindak pidana itu sendiri maupun masalah prosedural pemeriksaan perkara pidana. Ganti rugi dan rehabilitasi ini sangat dibutuhkan bagi saksi dan korban untuk memulihkan atau mengembalikannya kepada keadaan yang tepat. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Secara konkrit, apabila dijabarkan bahwa peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya orang-orang yang terkait di dalam peradilan tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi yang ringan serta tidak memboroskan sumber daya yang ada pada proses pemeriksaan. Kaitannya dengan keberadaan saksi dan korban adalah agar saksi dan korban diperiksa secara cepat dan sederhana, sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan terbebani pada saat memberikan keterangannya.
4. Asas Bantuan Hukum. Asas bantuan hukum ditegaskan pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP yang pada intinya mewajibkan pemberian bantuan hukum terhadap setiap orang yang tersangkut perkara pidana untuk kepentingan pembelaannya, sedangkan asas bantuan hukum dalam Bab VII Pasal 37 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Selain dasar hukum tentang bantuan hukum seperti di atas, juga terdapat di dalam Pasal 56, 69 s.d 74 KUHAP dan Pasal 37 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bersifat imperatif serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Nomor 510 k/Pid/1988/tanggal 28 April 1988 dan Putusan Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.⁷⁴
5. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Asas bantuan hukum ini wajib diberikan kepada saksi dan korban, agar mereka menjadi terang akan hak-hak dan kewajibannya. Pada dasarnya, praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan cara lisan dan bahasa Indonesia. Pemberlakuan asas ini lebih luas, seperti dapat diperiksanya seseorang secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa di dalam persidangan.⁷⁵

⁷⁴Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 18

⁷⁵Ibid, hlm. 21

B. Akibat Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Yang Lalai Dalam Menjalankan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis menyangkut ketentuan yang mengatur akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan (akibat kelalaian) pada pelayanan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi atau sanksi disiplin serta ganti apabila menyangkut hukum perdata.. Apabila kelalaian tersebut memenuhi unsur pidana, maka dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP. Namun dalam faktanya ancaman pidana itu sangat sukar dan jarang dilakukan, karena sebelum proses pidana dilakukan terlebih dulu penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian apabila tersangka dapat membuktikan, bahwa dia (tenaga kesehatan) sudah berkerja sesuai dengan aturan baku perawatan kesehatan seperti standar prosedur operasional dan kode etik yang berlaku di rumah sakit, dan sudah sesuai dengan prinsip kedokteran, di mana suatu resiko medis adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki, baik oleh pasien maupun oleh dokter atau dokter gigi, setelah dokter atau dokter gigi berusaha semaksimal mungkin dan juga standar profesi, standar pelayanan medis dan standar profesional prosedur telah terpenuhi, namun kecelakaan itu tetap terjadi, maka dengan berpedoman pada prinsip ini, perbuatan tersangka sebagai tenaga kesehatan (perawat dan dokter ataupun dokter gigi) tidak dapat disalahkan atau tidak dapat dipidana.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 198 menyebutkan: “Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun”. Pasal 199: Ayat (1) “Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”; Ayat (2) “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Pasal 85 ayat (1) “Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”. Ayat (2) “Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dipidana dengan pidana denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”. Pasal 86 ayat (1) “Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”. Ayat (2) “Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam praktik kesehatan yang sering dijumpai adalah malpraktik kedokteran dan kedokteran gigi, sedangkan untuk petugas kesehatan yang lain (perawat, bidan, petugas kesehatan masyarakat, gizi dan apoteker) hampir tidak pernah kita jumpai. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diakibatkan oleh

adanya malpraktik tenaga kesehatan ini, masyarakat mengukurnya hanya dari aspek cedera, cacat dan kematian saja. Kerugian-kerugian semacam ini hanya ditimbulkan oleh adanya malpraktik dokter atau dokter gigi, sedangkan malpraktik petugas kesehatan lain pada umumnya hanya mengakibatkan kerugian materi saja.⁷⁶ Malpraktik yang sering dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter dan dokter gigi) secara umum diketahui terjadi, karena hal-hal sebagai berikut:⁷⁷

- a. Dokter atau dokter gigi kurang menguasai praktik kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran atau kedokteran gigi;
- b. Memberikan pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi di bawah standar profesi;
- c. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Apabila petugas kesehatan (dokter atau dokter gigi) melakukan hal-hal seperti tersebut di atas, maka yang bersangkutan melanggar hukum kesehatan atau malpraktik dan dapat dikenakan sanksi hukum. Untuk itu maka pihak masyarakat atau pasien dapat menuntut penggantian kerugian atas kelalaian tersebut. Untuk itu, pihak penuntut atau masyarakat yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan adanya empat unsur di bawah ini:⁷⁸

- a. Adanya sebuah kewajiban bagi petugas kesehatan terhadap penderita atau pasien, tetapi tidak dilakukan;
- b. Petugas kesehatan telah melanggar standar pelayanan kesehatan (medis) yang lazim digunakan;
- c. Penggugat atau penderita dan atau keluarganya menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi;
- d. Secara jelas (*factual*) kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar atau ketentuan profesi kesehatan/medis.

⁷⁶Notoatmodjo Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 168.

⁷⁷Ibid, hlm. 168-169

⁷⁸Ibid, hlm. 169.

Agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus-menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan/pendapatan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.⁷⁹

Fenomena malpraktik dan kesadaran akan hak-hak pasien memang sudah terjadi puluhan tahun yang lampau. Di negara-negara berkembang, terutama Indonesia, baru kurang lebih dua dasa yang lampau. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Artinya meskipun terlambat lebih baik kita sadarkan kepada masyarakat tentang masalah malpraktik ini dan juga tentang hak-hak pasien terhadap petugas kesehatan terutama tenaga medis.⁸⁰ Malpraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya, sehingga yang salah atau yang meyimpan dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar). Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Kelalaian di sini adalah sikap kelaziman yang berlaku di dalam profesinya. Dalam praktik kedokteran atau kedokteran gigi, kelalaian juga

⁷⁹Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

⁸⁰Ibid, hlm. 166.

diartikan dengan melakukan tindakan medis di bawah standar layanan atau standar profesi kedokteran.⁸¹

Sanksi, atau *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁸² Sanksi pidana, *strafsanctie*, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁸³ Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) maupun batal (*vernietigbaar* atau *voidable*) setelah ini. dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur

⁸¹Ibid, hlm. 167.

⁸²Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.

⁸³Ibid.

tempat dan/atau waktu.⁸⁴ Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Sehubungan hal tersebut Simons menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.⁸⁵

Menurut ketentuan Pasal 359 KUHP yang menyebutkan, bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Apabila akibat kelalaian tersebut menyebabkan orang mengalami luka berat, maka dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun sebagaimana diatur Pasal 360 ayat (1) KUHP. Kemudian menurut ketentuan Pasal 360 ayat (2) KUHP, apabila akibat kelalaian tersebut menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan, bahwa: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi“. Dengan demikian berdasarkan azas *lex specialis de rogat lex generalis*, di mana hukum yang umum, yaitu Pasal 359, 360 dan 361 KUHP dapat dikesampingkan dengan hukum

⁸⁴C.S.T. Kansil dkk, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 383-384.

⁸⁵Ibid, hlm. 92.

khusus, yaitu Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan, di mana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan karena kelalaian dalam menjalankan profesinya tidak harus dipidana, tetapi cukup diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah yang dilakukan antara pihak korban dan rumah sakit.

Selanjutnya apabila si tersangka (dokter atau perawat) dimaksud sepanjang ia dapat membuktikan, bahwa dia (dokter atau perawat) sudah berkerja sesuai dengan aturan baku perawatan kesehatan seperti standar operasional dan kode etik yang berlaku di rumah sakit, dan sesuai dengan prinsip kedokteran, di mana suatu resiko medis adalah sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki, baik oleh pasien maupun oleh dokter atau dokter gigi sendiri, setelah dokter atau dokter gigi berusaha semaksimal mungkin dan juga standar profesi, standar pelayanan medis dan standar profesional prosedur telah terpenuhi, namun kecelakaan itu tetap terjadi. Dengan berpedoman pada prinsip ini, maka perbuatan tersangka dalam hal ini tenaga kesehatan (perawat dan dokter) tidak dapat disalahkan atau diancam dengan pidana.

Berikut ini penulis akan mengurai ketentuan hukum pidana yang mengatur akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan akibat lalai dalam tindakan medis pada pelayanan kesehatan masyarakat sebagai berikut: Pasal 359 “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Apabila akibat kelalaian tersebut hanya menyebabkan orang mengalami luka berat, sakit atau cacat, maka tenaga kesehatan

tersebut dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.

Ancaman hukuman akan semakin diperberat apabila si tersalah melakukan kesalahan dalam jabatan atau pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 361 KUHP, bahwa:

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana pekerjaan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan”.

Menurut Syahrul Mahmud ada beberapa hal yang dapat dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter atau perawat rumah sakit) agar supaya risiko yang timbul akibat tindakan medis bukan atau tidak merupakan bentuk risiko yang bukan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan (dokter atau perawat rumah sakit). Oleh karena itu, definisi di atas akan coba diuraikan menjadi satu kategori risiko yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau risiko yang bukan menjadi tanggung jawab dokter, yaitu:⁸⁶

1. Telah melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar medis dan standar operasional prosedur. Sebagaimana juga pernyataan di dalam Pasal 50 huruf a UUPK, apabila seorang dokter telah melaksanakan pelayanan medis atau praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan

⁸⁶Syahrul Mahmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 269

standar operasional, maka ia (dokter dan dokter gigi) tersebut tidak dapat dituntut hukum, baik secara perdata, pidana dan administrasi;

2. Ada Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*). Sebelum melakukan tindakan medis, dokter berkewajiban memberikan penjelasan terhadap pasien dan atau keluarganya, yaitu tentang diagnosis dan juga tata cara tindakan medis, tujuan untuk tindakan medis yang dilakukan, serta alternatif tindakan lain berikut risikonya yang akan terjadi. Adapun pengaturan mengenai persetujuan tindakan medis diatur dalam Pasal 39 dan 45 UUPK. Selain itu persetujuan tindakan medis juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dijelaskan, bahwa setiap tindakan kedokteran mesti mendapatkan persetujuan dari pasien setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai bentuk-bentuk tindakan, alternatif tindakan dan risiko medis yang mungkin akan terjadi. Penjelasan atau informasi dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, yang mana penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
 - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; serta
 - f. Perkiraan biaya.

Setelah pasien memberikan persetujuan terhadap tindakan dokter berdasarkan syarat sebagaimana di atas, dan tindakan medis telah dilakukan sesuai dengan prosedur medis, dan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional, maka bila terjadi satu kegagalan medis dokter tidak dapat dipersalahkan;

3. Kelalaian Kontribusi (*Contribution Negligence*). Dokter tidak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam penanganan pasiennya apabila pasien tidak mau bekerjasama, atau pasien tidak kooperatif, tidak berkenan menjelaskan dengan jujur tentang suatu riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang dikonsumsi sebelum pasien berobat kepada dokter yang bersangkutan. Atau bahkan pasien tidak melaksanakan apa yang telah dinasehatkan dokter kepada pasien. Hal ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 50 UUPK mengenai hak dokter, yang mana pada huruf c dinyatakan, bahwa: “dokter dan atau dokter gigi dalam melaksanakan praktiknya berhak mendapat informasi atau penjelasan yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai latar belakang kesehatan pasien”. Sebaliknya, Pasal 51 UUPK mengenai kewajiban dokter, yang mana dokter wajib memberikan pelayanan dan/atau rawatan kepada pasien dengan berdasarkan kepada standar medis dan standar operasional. Sedangkan dalam Pasal 52 huruf a UUPK mengenai hak pasien menegaskan, bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis dari dokter. Artinya, kewajiban dokter berbanding lurus dengan hak pasien.

Sebaliknya hak dokter juga berbanding lurus dengan kewajiban pasien. Pada suatu kegagalan medis yang disebabkan karena pasien tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 52 UUPK adalah tidak dapat dipersalahkan kepada dokter;

4. Kesalahan Penilaian (*Error of Judgment*). Bidang kedokteran merupakan satu bidang yang amat kompleks, seperti dalam suatu pengobatan sering terjadi ketidaksepakatan atau pendapat yang berlainan mengenai satu terapi penyembuhan penyakit. Menurut Munir Fuadi, ilmu medis adalah suatu gabungan dari suatu seni dan arts, di samping gabungan teknologi dan kematangan atau pengalaman dokter tersebut.⁸⁷ Atas hal-hal yang demikian, di dalam praktiknya dapat muncul suatu perbedaan pendekatan atau perbedaan penanganan terhadap suatu penyakit yang telah diderita pasien. Antara dokter yang satu dengan dokter yang lain cenderung terdapat perbedaan penanganan, namun hal demikian adalah dapat diperbolehkan sepanjang masih sesuai dengan standar medis maupun standar profesional dan operasional.⁸⁸ Berdasarkan keadaan di atas muncul satu teori yang disebut dengan (*respectable minority rule*), yaitu seseorang dokter tidak dianggap berbuat lalai apabila ia memilih salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang diakui.⁸⁹
5. Menerima Kewajiban Secara Sukarela (*Volenti non fit injuria*), yaitu suatu doktrin hukum yang dikenali juga sebagai *assumption of risk* atau suatu anggapan, bahwa pasien telah mengetahui adanya risiko yang akan terjadi. Apabila seseorang pasien telah mengetahui ada suatu risiko dalam tindakan medis atas dirinya, tetapi ia tetap menyetujui tindakan tersebut, dan apabila nanti akan terjadi risiko sebagaimana telah dia ketahui sebelumnya, maka terhadap risiko itu tidak dapat dipersalahkan kepada dokter. Oleh itu, informasi atas penyakit dan risiko mesti diinformasikan kepada pasien sebelum dokter melakukan tindakan medis ke atas pesakit.

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, pada dasarnya terhadap risiko medis tenaga kesehatan (dokter atau perawat rumah sakit) tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban hukum sepanjang telah melakukan tindakan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun ada juga risiko medis yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban kepada dokter atau perawat manakala risiko medis itu bermula dari praktik yang salah. Misalnya pada perbuatan

⁸⁷Munir Fuadi, 2005, *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁸⁸Budi Sampurna, 2005, Op.Cit, hlm. 34.

⁸⁹Puteri Nemie Jahn Kassim,, 2003, *Medical Negligence Law In Malaysia*, Kualalumpur: International Law Book Service. p. 29

pengguguran bayi atau yang biasa dikenali sebagai tindakan aborsi. Risiko medis akibat aborsi juga dapat menyebabkan kematian. Akibat timbul dari tindakan sedemikian adalah salah satu contoh risiko medis yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban kepada dokter atau perawat rumah sakit yang bersangkutan. Tanggung jawab pidana timbul jika pertama-tama dapat dibuktikan telah adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara pengobatan atau pun perawatan.

Dari segi hukum, kelalaian adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dalam tindak pidana medis umumnya adalah kesalahan yang dilakukan, karena kelalaiannya seorang dokter, perawat atau rumah sakit. Dalam hukum pidana, penentuan atas kesalahan seseorang didasarkan atas hal-hal sebagai berikut: Keadaan batin orang yang melakukan dalam hal ini diisyaratkan, bahwa disadari atau tidak disadari perbuatan pelaku dilarang oleh undang-undang; dan adanya hubungan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Kelalaian pada dasarnya bukan merupakan satu pelanggaran hukum apabila itu tidak menimbulkan kerugian. Namun apabila menimbulkan kerugian materi bahkan juga kerugian fisik seperti kecederaan atau kematian, maka terhadap pembuat kerugian dapat dikenai hukuman di bawah hukum pidana artinya tidak lebih berat dari ancaman pidana biasa, karena di sini terdapat perbedaan penting, yaitu antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis. Pada tindak pidana biasa, yang terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah

penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan, maka dokter atau perawatnya tidak dapat dipersalahkan.

Aspek hukum pidana dalam upaya pelayanan kesehatan oleh perawat berkaitan dengan tanggung jawab perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dari alasan tersebut terdapat tiga unsur perbuatan pidana, yaitu:⁹⁰

1. Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik;
2. Bersifat melawan hukum; dan
3. Dapat dicela.

Berdasarkan KUHP seseorang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan apabila:

1. Pada waktu melakukan perbuatan telah berumur 18 tahun (Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak);
2. Tidak terganggu/cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP);
3. Tidak terpengaruh daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
4. Bukan karena melakukan pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
5. Tidak untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
6. Tidak karena perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Apabila ketentuan tersebut diberlakukan pada perawat yang bekerja di rumah sakit, maka ketentuan usia 18 tahun tentulah terpenuhi, karena perawat dengan pendidikan SPK pada tahun dengan asumsi masuk SD pada usia 6 tahun. Di dalam Kode Etik Keperawatan, meskipun perawat telah memberikan asuhan keperawatan dengan baik yang sesuai dengan standar profesi dan standar asuhan

⁹⁰M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 89

keperawatan, tetapi apabila pasien merasa tidak puas dan/atau dirugikan atas pelayanan keperawatan yang diterimanya, maka perawat berdasar Kode Etik Keperawatan masih berkewajiban untuk menanggungnya. Wajib bagi perawat untuk memikul tanggung jawab, karena Kode Etik Keperawatan menentukan demikian. Faktor-faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab tersebut menjadi tolok ukur atas perbuatan seseorang. Ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang merupakan alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, artinya meskipun perbuatan pidana telah dilakukan, tetapi perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dalam dirinya terkandung salah satu dari enam hal yang menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Buku I Bab III KUHP. Dengan begitu, maka berlaku perbuatan pidana, yang tidak dipidana.

Perbuatan pidana dan tanggung jawab merupakan unsur yang harus dipenuhi agar terhadap seseorang yang melakukan kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana. Terkait dengan fungsi perawat, maka perawat mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi yang mandiri dalam asuhan keperawatan, sementara dalam fungsi kolaborasi tanggung jawab pada ketua tim kesehatan dan dalam fungsi *dependent*, maka tanggung jawab berada pada dokter yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu pada pasien.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut

memenuhi syarat-syarat untuk dipidananya seseorang, yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” secara tegas diatur dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Matinya orang akibat dari perbuatan terdakwa di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, atau bukan tujuan yang dikehendaki terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik *culpa*). Lalainya terdakwa di sini misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau seseorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam semak-semak dikira babi atau rusa terus ditembak mati, tetapi sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain, sehingga mati dan sebagainya.

Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam BAB XXI tentang “mengakibatkan orang mati (Pasal 359 KUHP) atau luka berat (Pasal 360 KUHP ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan sakit atau cacat) karena kelalaiannya”. Sehubungan dengan pelanggaran Pasal 359 KUHP tersebut, hukumannya akan menjadi diperberat apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 361 KUHP, bahwa “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaan,

maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecaat dari pekerjaannya, dalam waktu mana pekerjaan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan”.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,⁹¹ ketentuan pasal 361 KUHP ini dikenakan terhadap dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan), sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka (Ayat (1) Pasal 360 KUHP) atau sakit/cacat (Pasal 360 ayat (2) KUHP), maka akan dihukum lebih berat. Apabila matinya orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan, bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”.

Lebih lanjut R. Soesilo menyebut kejahatan ini sebagai “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini mungkin masuk Pasal 359 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, atau Pasal 351 sub 3 KUHP, yaitu penganiayaan biasa berakibat matinya orang, atau Pasal 353 sub 3 KUHP, yaitu

⁹¹R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, hlm. 174

penganiayaan terlebih dahulu berakibat mati, atau Pasal 354 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat berakibat mati, atau Pasal 355 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati. Selanjutnya dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan, bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.⁹²

Kejahatan dalam Pasal 340 KUHP menurut R. Soesilo dinamakan “pembunuhan berencana” (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. “Direncanakan lebih dahulu” (*met voorbedachte rade*), yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan itu membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.⁹³

Selain Pasal 359 KUHP, di dalam Buku ke II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kelalaian atau kealpaan, antara lain:⁹⁴

- a. Pasal 188 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan peletusan kebakaran dan seterusnya. Pasal 188 KUHP berbunyi: “Barang siapa

⁹²Ibid, hlm. 176

⁹³Ibid, hlm. 178

⁹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 65

menyebabkan karena kelalaiannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang. Menurut R. Soesilo isi pasal ini adalah sama dengan isi Pasal 187 KUHP bedanya, bahwa Pasal ini dilakukan tidak dengan sengaja (delik *culpa*), sedang Pasal 187 KUHP dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*). Sudah barang tentu hukumannya lebih rendah dari pada Pasal 187 KUHP. Pasal 187 menyatakan, bahwa “barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukum: (1) Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang; (2) Penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain; (3) Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan orang mati akibat perbuatan itu”. Kejahatan ini adalah suatu delik *dolus* artinya harus dilakukan dengan sengaja jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena kelalaiannya), maka orang itu dihukum menurut Pasal 188 KUHP, yaitu delik *culpa*.

- b. Pasal 231 ayat (4) KUHP, yaitu karena kelalaiannya si penyimpan menyebabkan hilangnya barang yang disita. Pasal 231 ayat (4) KUHP menyebutkan, bahwa “barang siapa karena kelalaiannya melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan Undang-Undang atau melepaskan dari simpanan atau perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedangkan diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum kurungan setinggi-tingginya satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.800,-“.
- c. Pasal 360 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat atau sakit/cacat. Pasal 360 KUHP berbunyi sebagai berikut: “(1) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. (2) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-“. Isi pasal ini hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, bedanya bahwa akibat dari Pasal 359 adalah “matinya orang”, sedangkan akibat dalam Pasal 360 KUHP adalah luka berat atau luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.
- d. Pasal 409 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan kereta api, dan seterusnya) hancur. Pasal 409 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan

sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam Pasal di atas (Pasal 408 KUHP) sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500,-“. Pekerjaan yang disebut dalam Pasal 408 KUHP, yaitu dengan melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat, sehingga tidak dapat digunakan lagi, pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegram, telepon atau listrik, atau pekerjaan untuk menahan air, pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air, atau selokan (jalan membuang kotoran) jika buatan, saluran atau selokan itu dipergunakan untuk keperluan umum. “Karena kelalaiannya” dalam Pasal 409 KUHP, yaitu tidak sengaja, tetapi kerusakan itu disebabkan karena kurang hati-hati, lalai (*alpa*), kurang perhatian (*culpa*).

Di luar KUHP tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Memperhatikan pasal tersebut, maka dalam hal tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang mati” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP, yaitu selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hukum dapat timbul dalam bentuk perjanjian internasional (*treaties, conventions*), perundang-undangan suatu negara tertentu, hukum kebiasaan

ataupun yurisprudensi. Bahkan jika ada kekosongan hukum (*rechtsvacUndang-Undangm*), maka hakim pun berkewajiban untuk mengisi kekosongan hukum dengan upaya menemukannya (*rechtsvinding*). Kepustakaan yang sudah diterima jika terdapat kekosongan hukum, dapat pula dipakai sebagai pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya dalam perkara malpraktik medis yang masih terhitung baru di Indonesia, sehingga pengaturannya pun bisa dibilang masih belum lengkap dan tidak rinci. Timbul pertanyaan, Bagaimana jika ada perkara malpraktik medik yang diajukan ke pengadilan? Bolehkah seorang hakim memutuskan, bahwa hukum belum membuat pengaturannya yang jelas? Untuk ini jawabannya terletak pada "Ketentuan Umum tentang Perundang-Undangan Untuk Indonesia" (AB=*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*).

Di dalam Pasal 22 AB dikatakan, bahwa "Seorang hakim yang menolak memberi keputusan hukum berdasarkan alasan tidak diatur, hukumnya tidak jelas atau perundang-undangannya tidak lengkap, dapat dituntut berdasarkan penolakan memberi keputusan hukum". (*De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden*). Dengan demikian, maka seorang hakim harus berusaha sampai bisa memberikan keputusannya dengan mencari bahan materinya sampai dapat. Bahkan ilmu pengetahuan dan kepustakaan pun dapat dipakai sebagai sumber hukum.⁹⁵ Khusus dalam sub bab tanggung jawab pidana ini, penulis hanya membatasinya pada pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

⁹⁵J. Guwandi, 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2

Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. KUHP mengatur mengenai tanggung jawab pidana yang berkaitan atau ada kaitannya dengan malpraktik medis di dalam 12 (dua belas pasal). Adapun pasal-pasal dimaksud adalah:⁹⁶

1. Pasal 267 KUHP yang mengatur tentang Pemalsuan Surat Keterangan Dokter;
2. Pasal 299 KUHP yang mengatur tentang Pemberian Harapan untuk Menggugurkan Kehamilan;
3. Pasal 322 KUHP yang mengatur tentang Rahasia Kedokteran;
4. Pasal 344 KUHP yang mengatur tentang Euthanasia;
5. Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP yang mengatur tentang Aborsi;
6. Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan yang Merusak Kesehatan;
7. Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian;
8. Pasal 360 KUHP yang mengatur tentang Kelalaian yang Menyebabkan Luka; dan
9. Pasal 361 KUHP yang mengatur tentang Pemberatan Pidana dan Pidana Tambahan.

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penerapan mediasi di berbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur, yaitu:⁹⁷

1. Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan;
2. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu;
3. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa;

⁹⁶Andi Sofyan, 2000, *Persetujuan Tindakan Medik dalam Hubungan Delik Penganiayaan*, Jurnal Medika Nusantara (Nusantara Medical Journal), Vol. 21 No. 2 Edisi April-Juni 2000, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 110-115

⁹⁷Gayuh Arya Hardika, 2004, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, Jakarta, hlm. 4

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung;
5. Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara implisit menyebutkan, bahwa sengketa medis adalah sengketa yang terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berbunyi: “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingan dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Dengan demikian, sengketa medis merupakan sengketa yang terjadi antara pengguna pelayanan medis dengan pelaku pelayanan medis dalam hal ini rumah sakit dengan pasien.

Sengketa medis mengandung pengertian sengketa yang objeknya adalah pelayanan medis. Pelayanan medis selalu melibatkan *health provider* (pemberi layanan) dan *health receiver* (penerima layanan). Pelayanan medis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam kaitan ini, baik rumah sakit maupun dokter yang berpraktik di rumah sakit dapat menjadi *health provider*, sedangkan pemahaman terhadap *health receiver* secara umum adalah pasien. Sengketa medis tidak dimuat secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi undang-undang tersebut mengatur mengenai ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang

dilakukan tenaga kesehatan. Pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan, bahwa:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya;
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu dengan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian, tetapi banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi di antaranya Takdir Rahmadi yang mengatakan, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁹⁸ Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau

⁹⁸Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:⁹⁹

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi,

⁹⁹Eddi Junaidi, 2011, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase;
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya;
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus;
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih

buruk dari pada hal yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik lagi, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka. Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰⁰

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, aturan mengenai tanggung jawab pidana yang relevan dengan malpraktik medis terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

¹⁰⁰Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

- (3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76:

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 77:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 78:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 79:

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aturan mengenai tanggung jawab pidana yang relevan dengan malpraktik medis terdapat dalam Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 194 yang dapat dijelaskan seperti berikut ini:

Pasal 191:

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 193:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 194:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam praktek yang terjadi selama ini, malpraktek medis dalam arti yang sengaja dilakukan (*intentional, dolus, opzetelijk*) dan melanggar Undang-Undang dan berintikan kesengajaan (*criminal malpractice*) dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rea, guilty mind*) tidaklah banyak yang terungkap di pengadilan pidana, yang sering terjadi adalah kelalaian atau *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh,

semberono, sembarangan, dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun akibat yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya.¹⁰¹

Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit dengan tegas merumuskan pertanggungjawaban rumah sakit sebagai berikut: “Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”. Suatu kelalaian merupakan sebuah indikasi penyimpangan dalam pelayanan kesehatan yang apabila berakibat kecacatan atau kematian merupakan kajian hukum pidana.¹⁰² Korporasi baru dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum manakala telah terbukti, bahwa tindakan yang dimaksud benar-benar dilakukan oleh dan atas nama korporasi. Bila dibandingkan dengan perumusan pertanggungjawaban rumah sakit sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit, bahwa: “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”, maka rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum sangat luas terhadap semua kerugian yang ditimbulkan. Ruang lingkup tanggung jawab hukum memang bermacam-macam, bisa tanggung jawab hukum secara pidana, tanggung jawab hukum secara perdata atau tanggung jawab hukum secara administrasi. Namun dalam kaitannya dengan tindakan tenaga kesehatan yang berdasarkan atas kelalaian hanya berlaku tanggung jawab hukum secara pidana dan tanggung jawab hukum secara perdata.

¹⁰¹Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm. 265

¹⁰²Loebby Loqman, 1991, *Aspek Hukum Pidana terhadap Informed Consent*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun XXI, hlm. 57.

Seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana tidak dapat serta merta dapat dikenakan pidana atasnya. Sriyanto mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai “sesuatu hukuman (pidana) yang harus ditanggung (dijalani) oleh seseorang/kelompok orang, sehubungan dengan kewajiban atau perbuatannya yang melanggar hukum pidana”.¹⁰³ Definisi tersebut lebih menitik beratkan pemahaman pertanggungjawaban pidana pada hukuman atau pidana terkait perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana pada hal inti dari pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada dapat atau tidaknya seseorang menanggung hukuman. Seyogyanya pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai dapat atau tidaknya seseorang menanggung suatu hukuman atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum pidana berdasarkan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab pidana mengharuskan adanya kesalahan pada diri pelaku, sehingga pidana dapat dikenakan kepadanya.

Mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi, Sutan Remi Sjahdeini menyebutkan beberapa bentuk yang dirangkum sebagai berikut:¹⁰⁴

1. *Doctrine of Strict Liability* atau Pertanggungjawaban Mutlak. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya. Cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh ketentuan pidana (*actus reus*). Sebagai contoh penerapan doktrin *strict liability* adalah pelanggaran lalu lintas dimana pengemudi kendaraan bermotor yang tidak berhenti pada saat lampu berwarna merah menyala, akan ditilang polisi dan di sidang di muka pengadilan. Sjahdeini mendukung pertanggungjawaban pidana, karena memang ada kaitan tindakan tersebut dengan lingkup

¹⁰³I. Sriyanto, 1993, *Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 2, Tahun XXIII, hlm. 158

¹⁰⁴Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti pers, Cetakan II, Jakarta, hlm. 77

pekerjaan korporasi. Hal tersebut dapat dipahami karena pada dasarnya hal-hal (tindakan) yang dipercayakan oleh pemberi kerja (korporasi) merupakan hal-hal yang biasanya harus dilakukannya sendiri oleh pemberi kerja, namun dipercayakan pada pekerja;

2. *Doctrine of Identification*. Doktrin ini mengajarkan, bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. Dengan kata lain, perilaku (*conduct*) dan sikap kalbu (*mens rea*) dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan (korporasi). Bagian-bagian dalam perusahaan diidentifikasi sebagai manusia, otak dan pusat syaraf diwakili oleh pimpinan atau manajer korporasi sedangkan karyawan diidentifikasi sebagai tangan atau kaki yang bekerja. Ajaran ini sebenarnya sangat menekankan pimpinan atau manajer dalam perusahaan (korporasi) sebagai faktor penentu bisa dipertanggung-jawabkan korporasi;
3. *Doctrine of Aggregation*. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Sjahdeini menegaskan pendapat Remmelink, bahwa penerapan ajaran agregasi harus ada koherensi dari unsur-unsur yang tersebar di berbagai orang yang agregasinya secara keseluruhan akan terpenuhinya tindak pidana dan pertanggungjawabannya;
4. *The Corporate Culture Model*. Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini, bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 12.3 (2) *Australian Criminal Code Act 1995* pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat dibebankan pada korporasi bila:
 - a. Direksi korporasi dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang, atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau ;
 - b. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
 - c. Korporasi memiliki suatu budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menolerir, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; atau

- d. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. *Reactive Corporate Fault*. Menurut teori ini, kesalahan pidana dari suatu perusahaan akan muncul apabila, dan hanya apabila, korporasi tidak bereaksi sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah pengadilan. Pendekatan ini menempatkan kesalahan korporasi kepada kegagalan korporasi untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakannya, untuk melakukan tindakan penertiban ke dalam, dan untuk mengelola para pegawainya mengingat kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Keuntungan ajaran ini adalah menghukum korporasi yang tidak bereaksi dengan sengaja ketika persetujuan pimpinan korporasi, atau tindakan yang dilakukan berdasarkan anggaran dasar korporasi. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari doktrin *ultra vires* yang mengatur tindakan seorang pegawai dapat dianggap sebagai tindakan korporasi apabila dilakukan untuk dan atas nama korporasi sebagaimana ditegaskan dalam anggaran dasar dan rumah tangga korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada Rumah sakit sebagai korporasi seharusnya menerapkan doktrin *ultra vires*, mengingat tidak semua kesalahan benar-benar tanggung jawab rumah sakit. Hal tersebut harus dilihat dari hubungan hukum yang ada di Rumah sakit sebagai dasar pertanggungjawaban pidananya. Mengingat hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan pada hubungan pasien dan dokter, maka tanggung jawab pidana dapat dibebankan pada 2 (dua) pihak, yaitu dokter atau rumah sakit.

Apabila ditinjau dari sisi tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien, maka pada dasarnya tindakan kesehatan memiliki motivasi yang baik. Terkait dengan bentuk kesalahan yang mungkin dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka bentuk kelalaian-lah yang terjadi. T.H. Lim menegaskan sifat pelayanan kesehatan “Dapatlah dikatakan bahwa umumnya perbuatannya tidak dilakukan dengan sengaja (*opzet, dolus*), akan tetapi umumnya dilakukan tanpa adanya unsur

kesengajaan, hanya terdapat unsur *culpa, natigheid* (kelalaian), *onzorgvuldigheid* (tanpa kecermatan, keteledoran, kecerobohan)”.¹⁰⁵

Pola pemikiran inilah yang diterapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menekankan kelalaian tenaga kesehatan sebagai penyebab timbulnya sengketa demikian pula Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit. Kesengajaan memang bisa saja dilakukan tenaga kesehatan seperti melakukan aborsi, *euthanasia*, dan lain-lain hanya saja Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum, karena tujuan utama rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dimiliki rumah sakit ketika tenaga kesehatan melakukan kelalaian, hukum pidana mengenal dua pandangan, yaitu monistis dan dualistis. Perdebatan kedua pandangan tersebut sebenarnya bermuara pada letak kesalahan dalam perbuatan pidana. Pandangan monistis memandang, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan pidana berarti secara otomatis dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Pandangan berbeda dari aliran dualistis menekankan adanya keterpisahan antara perbuatan pidana sebagai syarat obyektif dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat subyektif. Sehubungan dengan hal tersebut Herman Kontorowicz sebagai pelopor pandangan dualistis berpendapat, bahwa kesalahan itu pada dasarnya merupakan sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*) sehingga untuk adanya penjatuhan pidana kepada pembuat (*strafvoraussetzungen*) harus dilakukan pembuktian adanya *strafbare handlung* kemudian selanjutnya

¹⁰⁵T.H. Lim, 1982, *Tanggungjawab Pidana dan Perdata Seorang Dokter*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun ke-XII, hlm. 222

dibuktikan *schuld* subyektif pembuat.¹⁰⁶ Dari kedua pandangan ini, pandangan dualistislah yang sangat sesuai diterapkan dalam memahami kesalahan sebagai hal subyektif dari pelaku perbuatan pidana.

Mengenai apa yang dimaksud kesalahan, Sudarto membedakan adanya Kesalahan Psikologis dan Kesalahan Normatif pada pelaku. Kesalahan psikologis merupakan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Terhadap kesalahan psikologis inilah pemahaman dua bentuk kesalahan dikenal; kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan normatif bersangkut paut dengan pencelaan dari luar (masyarakat) terhadap sikap pelaku karena melanggar perbuatan yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat.¹⁰⁷ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya”.¹⁰⁸

Sebagai konsekuensi logis dari adanya kesalahan, maka pembuat mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana. Memang pada dasarnya terhadap pembuat perbuatan pidanalah dimintakan pertanggungjawaban pidana, kecuali jika pembuat melakukan perbuatan karena adanya perintah atau tugas, sehingga pertanggungjawaban pidana beralih pada pemberi perintah. Itu sebabnya pemahaman tentang kesalahan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman subyek tindak pidana yang bermakna, siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan

¹⁰⁶Moeljatno, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Upacara Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23

¹⁰⁷Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 91

¹⁰⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT. Kencana, Jakarta, hlm. 73

siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa semuanya ini sangatlah bergantung dari perumusan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.¹⁰⁹ Pertanggungjawaban pidana Rumah sakit bersumber pada Undang-Undang melalui Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit, bahwa sekalipun pada dasarnya rumah sakit mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja padanya, secara khusus tanggung jawab pidana. Schaffmeister menegaskan hubungan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan mengatakan “apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, adalah tidak penting untuk pembuktian akhir pembuat pidana, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan ...cukup tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*)¹¹⁰ Dengan demikian, ketika tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan dalam hubungan kerja, maka rumah sakit bertanggungjawab secara hukum. Mengenai bentuk atau model pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit sendiri sebenarnya harus dibandingkan dengan bentuk dan model pertanggungjawaban yang berlaku dalam hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menegaskan 3 (tiga) model pertanggungjawaban yang selama ini diberlakukan, yaitu sebagai berikut.¹¹¹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.P.H. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, hlm. 282, Editor: J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan.

¹¹¹Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm. 83.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Jika ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dibandingkan dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit, maka dapat disimpulkan model C yang diberlakukan. Secara tidak langsung ketentuan hukum tersebut memandang, bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hubungan kerja merupakan tindakan oleh dan atas nama rumah sakit. Sedangkan dalam kaitannya dengan penerapan. Sedangkan dalam hubungannya dengan Doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*, Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit tidak memberlakukan salah satu dari doktrin tersebut. Kedua doktrin tersebut pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana,¹¹² pada hal rumusan Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit secara eksplisit mensyaratkan adanya kelalaian dari tenaga kesehatan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana rumah sakit. Pengaturan semacam ini jelas menimbulkan pertanyaan bagi perlindungan hukum yang dimiliki rumah sakit ketika harus bertanggung jawab atas semua kelalaian tenaga kesehatannya. Di sinilah sangat dibutuhkan pemahaman tentang batasan pertanggungjawaban pidana rumah sakit.

Berdasarkan informasi dari Majalah Tempo.co tanggal 23 Desember 2023, bahwa Sejak satu dasa warsa perjalanan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), telah menangani lebih dari 200 kasus pengaduan dugaan

¹¹²Romli Atmasasmita, 1983, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93

malpraktik. Dari jumlah tersebut, 34 dokter diberi sanksi tertulis, 6 dokter diwajibkan ikut program pendidikan kembali, dan yang terberat 27 dokter dicabut surat tanda registrasinya atau surat izin prakteknya tidak berlaku. Akumulasi angka tersebut mencerminkan rentannya pelanggaran atau kelalaian yang dapat dilakukan dokter atau dokter gigi. Namun di lain sisi patut kita pertanyakan apakah dari beratus pengaduan tersebut adalah murni pelanggaran/ kelalaian yang dilakukan dokter atau merupakan resiko medis? Karena tidak sedikit masyarakat yang beranggapan, bahwa pelanggaran atau kelalaian yang menimpa pasien adalah kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Mereka lupa, bahwa di luar kemampuan dokter dalam menjalankan profesinya ada keadaan yang disebut dengan resiko medis. Resiko medis terdiri dari kata “resiko” dan “medis”. Resiko (*risk*) mengandung pengertian “*the possibility of something bad happening at some time in the future; a situation that could be dangerous or have a bad result*” atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak baik di kemudian hari; situasi yang dapat membahayakan atau mempunyai hasil yang tidak baik.¹¹³ Sedangkan kata medis yang dimaksudkan adalah tindakan medis yang dilakukan dokter, yaitu “suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik”. Apabila digabungkan, resiko medis dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki, baik oleh pasien maupun oleh dokter atau dokter gigi sendiri, setelah dokter atau dokter gigi berusaha semaksimal mungkin dan juga standar profesi, standar pelayanan medis dan standar profesional prosedur telah terpenuhi, namun kecelakaan itu tetap terjadi.

¹¹³Wehmeier (et.al). Oxford advanced learner's dictionary of current English. Print book. English. 2005. 7th ed. Oxford : Oxford University.

Perlu diketahui, dunia kedokteran pada umumnya menggunakan istilah *malpraktik*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan kata *malapraktik*. Kemudian *Black's Law Dictionary* mendefinisikan malpraktik sebagai “*Professional misconduct or unreasonable lack of skill* atau *failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them*”. Artinya: Pelanggaran profesional atau kurangnya keterampilan atau kegagalan atau kegagalan salah satu layanan profesional yang diberikan untuk melaksanakan tingkat keterampilan dan pembelajaran yang biasa diterapkan dalam semua keadaan di masyarakat oleh rata-rata anggota profesi terkemuka yang berhati-hati dengan akibat cedera, kehilangan atau kerusakan pada penerima layanan tersebut atau mereka yang berhak untuk mengandalkannya”. Dari pengertian tersebut bila dengan menggunakan perspektif hukum, maka dapat dimaknai, bahwa malpraktik dapat terjadi karena suatu tindakan yang disengaja (*intentional*) seperti pada *misconduct* tertentu, tindakan kelalaian (*negligence*), ataupun suatu kekurangmahiran yang tidak beralasan.¹¹⁴

Apabila malpraktik medis memang diduga keras telah terjadi, maka dokter atau dokter gigi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dapat dijerat dengan aturan hukum. Pertanggungjawaban hukum diklasifikasikan dalam 3 (tiga) ranah atau bidang, yaitu:

¹¹⁴Budi Sampurna, dkk, 2005, *Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*, Pustaka Dwipar, Jakarta, hlm. 276

1. Tanggung jawab administrasi;
2. Tanggung jawab perdata (karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum); dan
3. Tanggung jawab pidana (dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 267, Pasal 264 ayat (2), Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 352, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361, dan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang terkait seperti dalam BAB X tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

World Medical Association Statement on Medical Malpractice, yang telah diadopsi dari *World Medical Assembly Marbella Spain*, September 1992, yang dikutip oleh *untoward result*. Oleh sebab itu secara hukum dokter tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban. Setiap tindakan medis selalu mengandung risiko, sekecil apa pun tindakannya tetap mengandung risiko. Berkaitan dengan risiko medis, J. Guwandi adalah sarjana yang pertama kali mengkaji mengenai kewujudan risiko di balik tindakan medis. Bahkan beliau memisahkan risiko medis menjadi risiko yang dapat dijangka atau dikira sebelumnya, dengan risiko yang tidak dapat dikira sebelumnya. Oleh karena itu terdapat risiko medis yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan risiko medis yang tidak dapat juga dimintakan pertanggungjawaban hukum. Jadi, risiko medis adalah suatu peristiwa medis atau kondisi tidak pasti yang tidak diharapkan oleh si pasien maupun dokter. Namun begitu, prediksi risiko telah disampaikan oleh dokter kepada pasien sebelum seorang dokter melakukan tindakan tersebut.

Mengenai pertanggungjawaban ada dua, yaitu risiko yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan risiko medis yang tidak dapat juga dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pada dasarnya, jika berbicara mengenai hukum kedokteran atau hukum medis tidak terlepas dari perbincangan tentang

hukum perdata, serta hukum pidana dan hukum administrasi. Dengan kata lain, ketiga jenis hukum tersebut adalah merupakan bagian dari hukum medis. Hubungan hukum antara dokter dengan pesakit merupakan kesepakatan terapeutik sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 39 UUPK jo. Mukadimah Peraturan Kodeki. Kesepakatan terapeutik adalah perjanjian yang sifatnya hanya usaha maksimal untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien berdasarkan UUPK. Berikutnya, tindakan dokter yang berisiko terhadap pasien pada dasarnya merupakan tindakan invasi terhadap tubuh seseorang. Dalam hal yang demikian diperlukan satu persetujuan tertulis dari pasien agar tindakan tersebut menjadi sah. Manakala syarat pemberian informasi tidak diberikan kepada pasien, atau akibat tindakan tersebut membawa luka atau kematian, maka atas akibat tersebut seorang dokter bertanggung jawab secara pidana.

Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan terapeutik. Agar dalam hubungan tersebut keenam sifat dasar di atas dapat tetap terjaga, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi. Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup bermasyarakat, yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh Bangsa Indonesia sebagai falsafah hidup bangsa. Kode etik inilah yang merupakan tanggung jawab seorang dokter yang dijadikan dasar dalam menjalankan pekerjaan profesinya sehari-hari.

Dalam hal menjalankan profesinya sebagai tenaga medis, seorang dokter mesti memiliki izin praktik dari lembaga atau badan yang berwenang

mengeluarkan izin praktik. Oleh itu, seorang dokter di bawah hukum bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi. Selain dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum, seorang dokter juga mempunyai tanggung jawab etik dan profesi.¹¹⁵ Dengan demikian, maka tanggung jawab dokter terhadap kelalaian medis dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab etika dan tanggung jawab hukum. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing tanggung jawab dokter. Kodeki Indonesia ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kodeki. Suatu kode etik merupakan pedoman perilaku yang berisi garis-garis besar panduan sikap dan perilaku yang sepatutnya bagi profesi kedokteran. Kodeki mengatur hubungan hubungan antar manusia yang mencakupi kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter kepada pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Menurut Endang Kusuma, bahwa pelanggaran terhadap Kodeki ada yang merupakan pelanggaran etik semata, tetapi ada juga yang sekaligus pelanggaran hukum. Selain tanggung jawab etika dan profesi, dokter juga mempunyai tanggung jawab di bawah hukum perdata, tanggung jawab di bawah hukum pidana dan hukum administrasi.¹¹⁶

Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing tanggung jawab tersebut. Prinsip yang diatur dalam hukum perdata adalah, barang siapa yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian yang

¹¹⁵Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran*, Penerbit Bayu Media, Malang, hlm. 55.

¹¹⁶Endang Kusuma Astuti, 2004, *Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 1 No. 2, hlm. 16-24

ditimbulkannya (*onrechmatige daad* sesuai Pasal 1365 KUHPerdara). Dokter dianggap bertanggung jawab dalam bidang hukum perdata manakala dokter tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak menjalankan prestasi. Berdasarkan Pasal 39 UUPK, bahwa hubungan hukum dokter dan pasien adalah hubungan yang berasaskan pada kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan terapeutik mengenai suatu usaha perawatan, atau biasa dikenal sebagai perjanjian *inspaning verbintenis*.

Pada hakikatnya, dua bentuk pertanggungjawaban seorang dokter di dalam bidang hukum perdata, yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (suatu perbuatan tidak memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik). Selanjutnya, pertanggungjawaban yang disebabkan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Dalam hal gugatan berdasarkan wanprestasi pasien terhadap dokter, di sini pasien perlu membuktikan adanya kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam hubungan terapeutik (dokter lalai menjalankan kewajiban).

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat bertanggung jawab karena wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang sanggup untuk dilakukan, yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan dan melaksanakan satu perjanjian tetapi hasil tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Gugatan membayar ganti rugi atas dasar kesepakatan atau perjanjian hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian antara dokter dengan pasien. Perjanjian antara dokter dengan pasien berawal ketika seorang pasien datang ke tempat

praktik dokter, yang mana dokter lalu memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini seorang dokter berjanji dan mempunyai kewajiban untuk melakukan segala daya dan upaya untuk melakukan rawatan terhadap pasien. Dalam gugatan wanprestasi hal yang paling utama adalah, perlu dibuktikan, bahwa dokter tersebut telah benar-benar mengadakan perjanjian dengan pasien, sehingga dokter itu melakukan wanprestasi. Sebab tanpa itu, akan sulit bagi pasien untuk melakukan gugatan wanprestasi.

Tanggung jawab pidana timbul jika pertama-tama dapat dibuktikan telah adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara pengobatan atau pun perawatan. Dari segi hukum, kelalaian adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dalam tindak pidana medis umumnya adalah kesalahan yang dilakukan karena kelalaiannya seorang dokter. Dalam hukum pidana, penentuan atas kesalahan seseorang didasarkan atas hal sebagai berikut:

1. Keadaan batin orang yang melakukan, dalam hal ini diisyaratkan, bahwa disadari atau tidak disadari perbuatan pelaku dilarang oleh undang-undang; dan;
2. Adanya hubungan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.

Untuk menentukan kriteria kesalahan medis dokter tidak hanya berdasarkan pada dalam hukum pidana saja, namun harus terlebih dahulu dibuktikan kesalahan medis tersebut dari aspek disiplin ilmu kedokteran dengan

cara audit medis melalui komite medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit. Apabila dalam audit medis, dokter terbukti melanggar disiplin ilmu kedokteran dan terbukti telah melakukan kesalahan medis, maka pembuktian inilah yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan dalam hukum pidana.

Untuk meminta pertanggungjawaban pidana dokter sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365K/Pid/2012, apabila mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komite Medis Di Rumah Sakit, maka para dokter yang diduga melakukan kesalahan medis sudah seharusnya terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya melalui audit medis yang dilakukan oleh Komite Medis. Apabila terbukti melakukan kesalahan medis, maka hasil audit tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menentukan kesalahan dalam hukum pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana yang dimiliki rumah sakit atas tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit sangat luas, namun bersifat tidak mutlak. Rumusan pertanggungjawaban korporasi tersebut merupakan hal baru yang mengatur dengan tegas, bahwa korporasi bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja padanya. Latar belakang perumusan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan

pasien yang seringkali diabaikan, karena faktor kelemahan informasi dan penguasaan hal-hal medis. Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit sebenarnya mengatur batasan sampai sejauh mana Rumah Sakit bertanggung jawab pada kelalaian, oleh tenaga kesehatan dan dalam hubungannya dengan rumah sakit serta macam tindakan yang dilarang dalam undang-undang.

Terkait ajaran pertanggungjawaban mana yang harus diterapkan pada rumah sakit maka harus dilihat klasifikasi rumah sakit dan doktrin *ultra vires* sebagai dasar pertanggungjawaban pidananya. Pemahaman secara mendalam terhadap pertanggungjawaban rumah sakit ini sangat membantu pelaksanaan upaya kesehatan rumah sakit yang berkepastian hukum, baik bagi pasien maupun rumah sakit bersifat tidak mutlak. Rumusan pertanggungjawaban korporasi tersebut merupakan hal baru yang mengatur dengan tegas, bahwa korporasi bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja padanya. Latar belakang perumusan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pasien yang seringkali diabaikan, karena faktor kelemahan informasi dan penguasaan hal-hal medis.

Tanggung jawab di bidang profesi kedokteran, yakni tanggung jawab disiplin dan tanggung jawab etik. Tanggung jawab disiplin dan tanggung jawab etik merupakan dua tanggung jawab yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, namun kedua tanggung jawab ini bisa dijadikan dasar pemberat jika memang dalam tindakannya tersebut beraspek hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Profesi kedokteran dan kedokteran gigi memiliki keluhuran karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi

salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter dan dokter gigi, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi ini juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya.

Dalam bahasan yang berkaitan dengan masalah malpraktek yuridik Soedjatmiko membedakannya menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹¹⁷

1. Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*). Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian di dalam transaksi perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Perbuatan atau tindakan yang melawan hukum haruslah memenuhi beberapa syarat, seperti harus adanya suatu perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat), perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis atau tidak tertulis), adanya suatu kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita. Sedangkan untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya 4 (empat) unsur, yaitu:¹¹⁸
 - a. Dengan adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
 - b. Dokter telah melanggar pelayanan medik yang lazim dipergunakan;
 - c. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya;
 - d. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar.

Namun adakalanya seorang pasien (penggugat) tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dokter (tergugat). Kaidah hukum ada yang mengatur "*Res ipsa loquitur*" yang artinya fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter, terdapat kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien. Akibat tertinggalnya kain kasa di perut pasien tersebut, timbul komplikasi paska bedah, sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian dokterlah yang harus membuktikan tidak ada kelalaian pada dirinya.
2. Malpraktek pidana karena kesengajaan, misalnya, pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat pada hal

¹¹⁷Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33-35

¹¹⁸Ibid.

diketahui tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar;

- a. Malpraktek pidana karena kecerobohan, misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standard profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis;
 - b. Malpraktek pidana karena kealpaan, misalnya, terjadi cacat atau kematian terhadap pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi di dalam rongga tubuh pasien.
2. Malpraktek Administratif (*Administrative Malpractice*). Malpraktek administratif terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

Terlepas dari jeratan hukum yang dapat dikenakan terhadap dokter atau dokter gigi, bekerjanya hukum dalam penanganan kasus malpraktik membutuhkan pembuktian unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Duty of care*, yakni seorang dokter berkewajiban memberikan pelayanan yang professional kepada pasien yang landasannya adalah kausalitas;
2. *Breach of duty*, yakni seorang dokter melakukan baik *culpa lata* maupun *culpa levis* terhadap standar pelayanan yang harus dilakukan;
3. *Harm and damages*, perlu dibuktikan hubungan kausalitas, baik yang merupakan *cause in fact* maupun *proximate cause* guna menentukan sifat melawan hukum;
4. Pengecualian penjatuhan pidana yang dikenal juga dengan alasan pembeda dapat dimungkinkan terjadi, karena suatu perbuatan sesuai dengan rumusan suatu delik tertentu akan tetapi kemudian perbuatan tersebut dipandang tidak bersifat melawan hukum dan suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan suatu delik tertentu, akan tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada pelaku delik tersebut, maka dipandang orang tersebut tidak mempunyai kesalahan atau dengan kata lain terdapat adanya alasan-alasan pemaaf.

Dalam menjalankan profesinya, dokter atau dokter gigi dapat terhindar dari dugaan tindakan malpraktik, apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. *Informed consent*;
2. *Contribution negligence*;
3. *Respectable minority rules and error of in judgement*;
4. *Volenti Non Fit Injura* atau *assumption of risk*;

5. *Repondeat superior* atau *vicarius liability (hospital liability/corporate liability)*;
6. *Res Ipsa Loguitar*;
7. Telah melakukan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar medis dan standar operasional prosedur.

Ketujuh macam unsur yang harus dipenuhi dokter atau rumah sakit agar supaya tidak terjerat persoalan hukum dapatlah dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Telah melakukan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar medis dan standar operasional prosedur.” Apabila dokter telah menjalankan profesinya sesuai standar operasional kerja dan *adequate*, maka keadaan yang tidak diinginkan bukanlah kehendak dari dokter maupun pasien;
2. *Informed consent*. *Informed consent* terdiri dari dua kata, yaitu “*informed*” yang berarti telah mendapatkan penjelasan atau keterangan. Sedangkan “*consent*” berarti persetujuan atau memberikan izin. Jadi dapat diartikan *informed consent* adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang berhak (yaitu pasien, keluarga, atau walinya) yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya.¹¹⁹ Dengan demikian, pasien menyadari sepenuhnya segala resiko atas tindakan dokter. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pasien tidak akan mengadakan tuntutan hukum kelak;
3. *Contribution negligence* berarti pasien turut bersalah. Artinya, apabila pasien memberikan keterangan yang tidak jelas atau menyesatkan (seperti menyembunyikan penyakit yang pernah diderita sebelumnya, tidak memberitahukan obat-obatan yang pernah diminum selama sakit). Dalam keadaan seperti ini, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau ganti rugi atas keadaan yang menimpa diri pasien;
4. *Respectable minority rules and error of in judgement*. Prinsip ini menekankan bahwa dokter dapat dianggap tidak lalai apabila ia memilih salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang diakui oleh dunia kedokteran;
5. *Volenti Non Fit Injura* atau *Assumption of Risk*, yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis padanya;
6. *Repondeat superior* atau *vicarius liability (hospital liability/ corporate liability)* merupakan tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam tanggung jawabnya (*sub*

¹¹⁹Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter)*, BP Undip, Semarang, hlm. 37.

ordinate), sebagai misal rumah sakit akan bertanggung jawab atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian perawat sebagai karyawannya;

7. *Res ipso loquitor*. *Res ipso loquitor* dalam bahasa Inggris berarti *the thing speaks for itself* yang terjemahan secara harfiahnya berarti “benda tersebut yang berbicara”. Dalam penerapan prinsip *res ipso loquitor*, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus dibuktikan, bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian dari pihak pelaku;
- 2) Harus ditunjukkan, bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;
- 3) Pada kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif;
- 4) Dari pihak yang dituduh pelaku; dan
- 5) Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban bukan kesalahan dari korban. Atau secara keseluruhan, tolok ukur yang dipakai secara umum adalah sikap tindak seorang dokter yang wajar dan setingkat di dalam situasi dan keadaan yang sama

Malpraktik merupakan tindakan profesional dari pelayanan kesehatan yang merugikan pihak lain dalam bentuk materil maupun non materil. Malpraktik sendiri timbul akibat dari kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor rutinitas, hal ini sangat berpotensi terjadinya malpraktik dalam tindakan medis itu sendiri, dan akibat hukum itu terjadi apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran, maka tenaga medis tersebut akan dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, selain itu juga ada sanksi hukum terhadap tindakan malpraktik oleh tenaga medis, yakni sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral, di mana semua sanksi ini akan di terima oleh tenaga medis yang melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum terhadap pasien. Untuk mengurangi terjadi malpraktik oleh tenaga medis harus terus meningkatkan pengetahuan terhadap tenaga medis dalam melakukan tindakan kesehatan terhadap masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar

operasional yang berlaku dan menyediakan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang kinerja dari tenaga medis itu sendiri dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien.

Untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan hukum yang timbul akibat kelalaian tenaga medis dalam tugas pelayanan kesehatan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan gunanya untuk mengatur perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis itu sendiri. Oleh karena itu adanya peraturan tersebut diharapkan hukum tampil demi perlindungan dan kenyamanan semua pihak. Untuk itu perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga medis harus benar-benar diterapkan dan benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap siapa saja yang merasa dirugikan, dan tenaga medis pun harus memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang luas di bidang kesehatan, sehingga tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis.

Sampai sejauh mana rumah sakit dapat dikatakan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatannya merupakan pemahaman yang sangat penting dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Batasan pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit ini dapat ditelusuri dari rumusan Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit yang menyatakan, bahwa "...atas kelalaian", "dilakukan oleh tenaga kesehatan" dan "di rumah sakit". Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2021, bahwa Rumah Sakit hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap

kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian tenaga kesehatan (*medical negligence*). J. Guwandi mendefinisikan “*medical negligence*” sebagai “melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau justru tidak melakukan apa yang teman sejawat lain melakukan”.¹²⁰ Sedangkan untuk melakukan penilaian ada atau tidaknya *medical negligence*, Budi Sampurna dalam Roberia dan Minanda menjelaskan, bahwa “terjadinya suatu kasus malpraktik medis dinilai bukan dari hasil perbuatannya melainkan dari proses perbuatannya, kecuali apabila faktanya sudah membuktikan, bahwa terdapat kelalaian, yaitu pada *res ipsa loquitur* atau *the things speaks for itself*”.¹²¹ Ini berarti apabila timbul kerugian pada diri pasien sebagai akibat dari kesengajaan tenaga kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit, tetapi tanggung jawab pidana tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Kesalahan tenaga kesehatan disyaratkan dalam bentuk kelalaian (*culpa*) karena memang tenaga kesehatan berada dalam upaya yang sebaik mungkin dalam memberikan terapi kepada pasien, tetapi karena kurang kehati-hatian dan kecermatan timbul akibat yang tidak diinginkan. Untuk memperjelas seperti apa dan bagaimana bentuk kelalaian dalam pelayanan kesehatan, utamanya dalam hal pelayanan kesehatan oleh tim dokter berikut ini satu dikemukakan satu Yurisprudensi *Hoge Raad* Negeri Belanda 1968, 328, *Arts Aequi Februari 1968*, dengan kasus posisi Nuboer dibantu 3 orang dokter-ahli (*arts-assistant*) dan seorang suster operasi melakukan operasi jantung. Ternyata pada saat operasi

¹²⁰J. Guwandi, 2008, *Hukum dan Dokter*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 26

¹²¹Roberia & Evie Flamboyan Minanda, 2009, *Implikasi Tuntutan Hukum Malpraktik yang dilakukan Pasien terhadap Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Hukum dan Kesehatan Vol. 2 No. 4, hlm. 105

terjadi kesalahan, bahwa ada jarum injeksi yang agak besar di “*res aliena*” dalam *thorax*, sehingga menyebabkan rasa sakit. *Hoge Raad* membenarkan pertimbangan *Gerechtshof*, bahwa operasi itu harus dilakukan oleh suatu team terdiri dari ahli-ahli yang “*gekwalificeerd*” meskipun dipimpin oleh Nuboer tidak serta merta kesalahan tersebut menjadi tanggung jawabnya secara pribadi.¹²² Yurisprudensi tersebut sangat membantu memahami sampai sejauh mana pimpinan (atasan) bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Loebby Looqman berpendapat, bahwa “Pada hakikatnya kelalaian baru ada apabila dapat dibuktikan adanya kurang hati-hatian...ukuran kurang hati-hati lebih bersifat subyektif, banyak faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhi kurang hati-hatian, di mana faktor tersebut akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain”.¹²³ Apalagi untuk dapat mengatakan ada atau tidaknya malpraktik Samsi Jacobalis berpendapat setidaknya harus memenuhi empat kriteria hukum seperti berikut ini:

1. Ada *duty of care*. Artinya dokter atau rumah sakit mengaku berkewajiban memberi asuhan kepada pasien. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kontrak medis antara dokter/rumah sakit dengan pasien;
2. Ada *breach of duty*. Artinya dokter/rumah sakit tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya yang terdiri dari 2 bentuk pelanggaran:
 - a. Kekeliruan/kesalahan (*error of comiission, medical error*) dalam tindakan medis seperti kekeliruan diagnosis, interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, indikasi tindakan, tindakan tidak sesuai standar pelayanan, kesalahan pemberian obat, kekeliruan transfuse, dan sebagainya;
 - b. Kelalaian berat (*gross negligence, error of emission*). Tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut asas-asas dan standar praktik kedokteran yang baik.
3. Ada Cedera (*harm, damage*) berupa cedera fisik, psikologis, mental sampai yang terberat jika pasien cacat tetap atau meninggal;

¹²²T.H. Lim, Op.Cit, hlm. 223.

¹²³Loebby Loqman, Op.Cit., hlm. 73

4. Ada hubungan sebab-akibat antara butir 2 dan 3, artinya pasien memang akibat *breach of duty* pada pemberi asuhan kesehatan. Inilah yang paling sukar dibuktikan.¹²⁴

Oleh karena itu dalam hal tenaga kesehatan melakukan kelalaian, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kekuranghati-hatian tenaga kesehatan ataukah pelanggaran pada standar pelayanan kesehatan. Loebby Loqman menegaskan: “harus dicari secara per kasus baik faktor yang ada dalam diri pemberi pelayanan kesehatan, pasien maupun faktor-faktor diluar kedua subyek tersebut”.¹²⁵ Apabila tenaga kesehatan kurang hati-hati dalam melakukan upaya kesehatan pada hal sudah sesuai prosedur, maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab rumah sakit. Sebaliknya ketika tenaga kesehatan tidak melakukan tindakan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan harus bertanggung jawab secara personal atas kerugian yang ditimbulkannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan para pihak yang termasuk dalam tenaga kesehatan adalah mereka yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan serta memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ternyata dari definisi tenaga kesehatan tersebut dapat disimpulkan, bahwa seseorang dapat disebut sebagai tenaga kesehatan apabila ia telah memenuhi persyaratan formiil dan materiil. Persyaratan formiil meliputi pendidikan kesehatan tertentu dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sedangkan persyaratan materiil lebih ditentukan pada

¹²⁴Roberia & Evie Flamboyan Minanda, Op.Cit, hlm. 108.

¹²⁵Loebby Loqman, Loc.Cit, hlm. 74.

aspek kompetensi yang tidak hanya dibuktikan dalam penguasaan pengetahuan, tetapi keterampilan pelayanan kesehatan. Sedangkan mengenai kualifikasi tenaga kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis dan tenaga kesehatan lainnya (Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan).

Macam tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit pada dasarnya tidak terlepas dari jenis rumah sakit dan kualifikasi pelayanan kesehatan yang dimilikinya. Dari segi jenisnya, Rumah sakit dapat digolongkan ke dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2021). Sebagai institusi pelayanan yang bersifat umum, Rumah Sakit Umum tentu saja mempunyai berbagai bentuk pelayanan kesehatan karena melayani semua bidang dan jenis penyakit sangat berbeda dengan Rumah Sakit Khusus yang hanya memfokuskan kegiatan pelayanan kesehatannya pada satu jenis bidang atau satu jenis penyakit tertentu (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2021). Jumlah dan macam tenaga kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Umum pun lebih banyak jika dibandingkan Rumah Sakit Khusus. Istilah berbeda digunakan oleh Undang-Undang Rumah Sakit dalam menyebut tenaga kesehatan dengan menggunakan istilah “sumber daya manusia” (Pasal 7 dan Pasal 12-14). Penggunaan istilah “sumber daya manusia” di sini dapat dipahami sebagai akibat dari hubungan kerja antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Rumah Sakit yang menjabarkan sumber daya manusia tersebut dalam tenaga tetap, meliputi tenaga

medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Di sinilah ditemukan batasan kedua, tenaga kesehatan yang berada dalam hubungan kerja dengan rumah sakit yang dibuktikan melalui surat perjanjian kerja. Hanya kepada tenaga kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai tenaga kerja (sumber daya manusia) Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kerugian pada pasien.

Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis. Tenaga kesehatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Keperawatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keperawatan) adalah orang yang bertugas menangani pasien secara langsung. Kondisi dalam tiga tahun terakhir ini, pengaturan tenaga kesehatan diatur melalui menteri kesehatan, dengan cara harmonisasi pengaturan seluruh tenaga kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kefarmasian, yaitu dengan menerbitkan pengaturan tentang registrasi secara nasional bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Namun pengaturan tersebut sampai saat ini masih menimbulkan persoalan, karena seringnya berubah.

Tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan mengakibatkan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan juga tidak terjamin, pada akhirnya penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menjadi tidak efektif. Kepastian hukum bagi tenaga kesehatan juga dipengaruhi keajegan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mudah berubah-ubah yang berdampak pada perubahan kebijakan serta

sistem pengaturan tenaga kesehatan yang dimaksud. Pada akhirnya berdampak pada tidak efektif pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

Undang-undang adalah satu bentuk pengaturan yang diprediksi menjamin keajegan tersebut, karena undang-undang dibuat biasanya untuk kurun waktu yang panjang dan tidak dengan mudah untuk dilakukan perubahan, di samping itu undang-undang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang tinggi, sehingga mengikat seluruh komponen di dalam sebuah negara. Oleh karena itu tenaga kesehatan seharusnya diatur dengan undang-undang. Tenaga medis dan tenaga keperawatan yang telah diatur dengan undang-undang masing-masing, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan praktik profesinya dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, namun demikian perlu dipertanyakan adanya jaminan terjadinya kepastian hukum secara menyeluruh kepada tenaga medis dan juga keperawatan, juga perlu dipertanyakan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan lainnya selain tenaga medis dan tenaga keperawatan, yang tidak lebih terjamin karena belum diatur dengan undang-undang. Hal tersebut perlu dilakukan tela'ah atau kajian yang mendalam. Pengaturan tenaga kesehatan telah pula dilakukan di berbagai negara, bahwa undang-undang bagi tenaga kesehatan yang biasa dalam bentuk undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Kedokteran (*Medical Act*), Undang-Undang Keperawatan (*Nursing Act*), Undang-Undang Kebidanan (*Midwife Act*), Undang-Undang Kefarmasian (*Farmacitecal Act*) dan untuk tenaga kesehatan lain yang merupakan kumpulan tenaga kesehatan selain yang tersebut di atas dalam bentuk Undang-Undang Tenaga Kesehatan (*Alied Health Professional Act*),

bahkan ada di beberapa negara tenaga kesehatan yang tergolong kecil proporsinya juga diatur dalam undang-undang tersendiri.¹²⁶

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai bentuk pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia harus pula memenuhi azas-azas yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Tenaga kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan materiil dan formiil pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Terkait dengan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, upaya kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan ini harus benar-benar dalam tugas/pekerjaan yang diperjanjikan dengan rumah sakit yang tentu saja merupakan keahlian/spesialisasi dari tenaga kesehatan. Pemahaman tersebut mempunyai implikasi pada batasan ketiga “di rumah sakit” yang tidak hanya berarti tempat dimana pelayanan kesehatan itu dilakukan tetapi lebih pada ketika hubungan kerja dengan rumah sakit itu masih berlangsung. Hal ini sangat penting mengingat tidak setiap tindakan atau upaya pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit. Sebagai

¹²⁶Achiryani S. Hamid, 2009, *Studi Komparasi Berbagai Negara Tentang Nursing Act*, Disajikan dalam workshop Nasional rancangan Undang-Undang Keperawatan PPNI, Jakarta.

contoh, ketika dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan (tim medis) melakukan upaya kesehatan terlebih dahulu selama dalam perjalanan di mobil *ambulance*. Terhadap tindakan tenaga kesehatan tersebut rumah sakit tetap bertanggung jawab apabila ternyata timbul kerugian akibat kelalaian, oleh karena dilakukan dalam hubungannya sebagai tenaga kesehatan rumah sakit. Oleh sebab itu setiap tindakan tenaga kesehatan selama masih berada dalam hubungan kerja dengan rumah sakit tetap menjadi tanggung jawab rumah sakit sekalipun dilakukan di luar tempat/ lokasi rumah sakit.

Ketiga batasan di atas pada dasarnya merupakan batasan materil bagi tindakan tenaga kesehatan untuk menentukan sampai sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menjadi tanggung jawab rumah sakit. Sedangkan mengenai batasan formil tindakan apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan pidana yang dapat dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit harus merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis ketika melayani kesehatan masyarakat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) Indonesia di antaranya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 50, 51 dan 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun wujud perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap tenaga kesehatan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dengan melakukan pemantauan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, menjamin pendistribusian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, menjamin dan mengawasi pendistribusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memberikan bantuan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu berupa penerapan sanksi, baik sanksi administrasi atau disiplin, sanksi perdata maupun sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran oleh tenaga kesehatan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan ataupun kelalaian tanpa dapat

membuktikan, bahwa dalam menjalankan praktiknya ia telah berupaya melaksanakan tugas sebaik-baik kemampuannya dan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku.

2. Akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan (akibat kelalaian) pada pelayanan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi ataupun sanksi disiplin serta tidak menutup kemungkinan terkait ganti rugi apabila persoalannya menyangkut masalah perdata. Apabila kelalaian tersebut memenuhi unsur pidana, maka dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP. Namun dalam faktanya ancaman pidana itu sangat sukar dan jarang dilakukan, karena sebelum proses pidana dilakukan terlebih dulu penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya apabila tersangka dapat membuktikan, bahwa dia (tenaga kesehatan) sudah bekerja sesuai dengan aturan baku perawatan kesehatan seperti standar prosedur operasional dan kode etik yang berlaku di rumah sakit, dan sudah sesuai dengan prinsip kedokteran, setelah usaha maksimal dengan berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan medis dan standar profesional prosedur telah terpenuhi, namun kecelakaan itu tetap terjadi, maka dengan berpedoman pada prinsip ini, perbuatan tersangka sebagai tenaga kesehatan (perawat dan dokter ataupun dokter gigi) tidak dapat disalahkan atau tidak dapat dipidana.

B. Saran-Saran.

1. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu bersinergi dalam memikirkan kepentingan dan nasib para tenaga kesehatan yang berkorban jiwa raga demi menyelamatkan dan membantu ummat yang sedang menderita sakit. Sebagai konsekuensi negara hukum pihak pemerintah sudah seharusnya memperhatikan para pejuang kemanusiaan (tenaga kesehatan) terutama dengan menjamin perlindungan hukum manakala mereka bersentuhan dengan hukum.
2. Kepada para tenaga medis ataupun tenaga kesehatan diharapkan tetap tega dan semangat dalam menjalankan tugas kemanusiaannya dan untuk diketahui bahwa tidak ada satu profesi apapun yang tidak berisiko berhadapan dengan persoalan hukum. Namun kalian dipastikan akan memiliki perangkat aturan yang merupakan benteng penyelamat sepanjang kalian bekerja sesuai prosedur dan aturan baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur.

Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada;

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Andi Hamzah, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;

Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta;

Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta;

Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta;

Azrul Azwar, 2006, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, FKUI, Jakarta;

Bambang Purnomo, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

Budi Sampurna, dkk, 2005, *Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*, Pustaka Dwipar, Jakarta;

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta;

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta;

D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.P.H. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, Editor: J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan.;

Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta;

Depkes RI, 2008, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan;

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta;
- Eddi Junaidi, 2011, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Gayuh Arya Hardika, 2004, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, Jakarta;
- H. Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 2008, *Hukum dan Dokter*, Sagung Seto, Jakarta;
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Liam Donaldson Chair, WHO World Alliance for Patient Safety, Forward Programme, 2006-2007;
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung;
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta;
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;

- Moh. Mahfud MD dalam Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya;
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT. Kencana, Jakarta;
- Munir Fuadi, 2005, *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya;
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung;
- Puteri Nemie Jahn Kassim,, 2003, *Medical Negligence Law In Malaysia*, Kualalumpur: International Law Book Service;
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor;
- R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta;
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Roeslan Saleh, 1973, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- , 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1983, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta;
- , 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta;

- Salim HS. & Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, Sagung Seto, Jakarta;
- Samuel Levey and Paul Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective*;
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- , 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Soedarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung;
- , 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang;
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Soedarto, Semarang;
- Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter)*, BP Undip, Semarang;
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti pers, Cetakan II, Jakarta;
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung;

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Teguh Prasetyo & Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta;

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung;

Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran*, Penerbit Bayu Media, Malang;

Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Men.Kes./Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Website Internet.

Andi Sofyan, 2000, *Persetujuan Tindakan Medik dalam Hubungan Delik Penganiayaan*, Jurnal Medika Nusantara (Nusantara Medical Journal), Vol. 21 No. 2 Edisi April-Juni 2000, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar;

Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11;

I. Sriyanto, 1993, *Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 2, Tahun XXIII;

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010, *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Tahun 2010;

Loebby Loqman, 1991, *Aspek Hukum Pidana terhadap Informed Consent*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun XXI;

Roberia & Evie Flamboyan Minanda, 2009, *Implikasi Tuntutan Hukum Malpraktik yang dilakukan Pasien terhadap Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Hukum dan Kesehatan Vol. 2 No. 4;

T.H. Lim, 1982, *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Seorang Dokter*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun ke-XII;

Achiryani S. Hamid, 2009, *Studi Komparasi Berbagai Negara Tentang Nursing Act*, Disajikan dalam workshop Nasional rancangan Undang-Undang Keperawatan PPNI, Jakarta;

Endang Kusuma Astuti, 2004, *Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 1 No. 2;

MK Cabut Istilah “Tenaga Medis” dan “KKI” dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-undang-undang-tenaga-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 20.34 WIB.

Moeljatno, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Upacara Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta;

<https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum+positif&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 20.35 WIB;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.30 WIB